

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4301467>

Загибель тварин від зіткнення з автотранспортом: аналіз факторів впливу

В. Пархоменко

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-3206-3199>

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, Київ, Україна.

National Scientific Agricultural Library, NAAS of Ukraine; Heroiv Oborony St. 10, Kyiv, 01127 Ukraine.

E-mail: fullmetalekolog@gmail.com

Загибель тварин від зіткнення з автотранспортом: аналіз факторів впливу. Пархоменко, В. — На основі польових досліджень автора у 2000–2020 рр. на різноманітних автошляхах по всій території України та опрацювання літературних джерел були виділені та проаналізовані фактори, що впливають на динаміку загибелі тварин від зіткнення з автотранспортом. Створено їх класифікацію та розглянуто ступінь впливу кожного з них. Зокрема, виділено 24 фактори, з яких три («Стан дороги та рівень догляду за нею», «Характеристики транспорту» та «Зоогеографічний район») наводяться вперше. Всі фактори розподілено на три групи: 1) Фактори, пов'язані з транспортом, дорогою та водієм — всього 12 факторів; 2) Природні чинники — 4 фактори; 3) Фактори, пов'язані з тваринами — 8 факторів. Найбільший вплив мають десять факторів: структура дороги та тип покриття; стан дороги та рівень догляду за нею; швидкість транспорту; наявність заходів для попередження загибелі тварин на автошляхах; погодні умови; сезон; рельєф; біотоп; розмір, забарвлення та швидкість пересування тварини; трофічний фактор. Хоча вони мають нерівномірний вплив на різні групи тварин, проте, значно впливають на інші фактори. Серед усіх факторів переважає сезон, оскільки він впливає на активність безхребетних: у теплий період року на дорозі гине значна кількість комах, які приваблюють багатьох дрібних тварин-хижаків та некрофагів, як джерело їжі. Збираючи комах, ці тварини теж гинуть під колесами транспорту, приваблюючи некрофагів, які теж гинуть. Додатково розглянуто особливості загибелі тварин на автошляхах у зоні АТО. Також обґрунтовано доцільність створення споруд для попередження загибелі тварин на автошляхах — оскільки лише 1–3 % від загальної довжини автошляхів потребують побудови цих заходів. Також, автором запропонована класифікація автошляхів, оскільки стандартна виявилася малоприйнятною для аналізу. У публікації використано низку авторських фотографій (36), а також 5 графіків, які наводять статистичний аналіз для окремих факторів.

Ключові слова: загибель тварин на автошляхах, фактори впливу, моніторинг, Україна.

Deaths of animals caused by motor vehicles: analysis of impact factors. Parkhomenko, V. — Based on the author's field studies in 2000–2020 on different types of roads throughout Ukraine and literature data, the factors influencing in the deaths of animals caused by collision with motor vehicles are selected and analyzed. They are classified and the degree of impact is considered for each of them. Particularly, 24 factors are selected, of which three (“Condition of the road and level of care for it”, “Characteristics of vehicle” and “Zoogeographical area”) are proposed. All the factors are distributed into 3 groups: 1) connected with vehicle, road and driver — totally 12 factors; 2) natural — 4 factors; 3) connected with animals — 8 factors. Ten factors have the biggest impact: structure of the road and the surface type; condition of the road and level of care for it; speed of vehicles; availability of measures to prevent death of animals on the highways; weather conditions; season; relief; biotope; size, colouration and speed of movement of the animals; trophic factor. Though having uneven impact for different groups of animals, they have considerable impact into other factors. The season prevails all other factors, as it influence into activity of the invertebrates: in the warm season numerous insects die on the roads attracting small predators and scavengers as food. While picking insects, these animals also die under the wheels of vehicles, attracting the necrophages, which also die. In addition, the features of animal deaths on the roads in the war area are considered. Furthermore, the expediency of creating structures to prevent the death of animals on highways is substantiated, because only 1–3 % of the total length of roads need such structures. A classification of the roads is proposed by the author, for the standard classification was found to be inappropriate for the analysis. A series of 36 author's photographs is used, along with 5 plots showing results of the statistical analysis for certain factors.

Key words: death of animals on the roads, impact factors, monitoring, Ukraine.

Вступ

Проблема загибелі тварин від зіткнення з автотранспортом на автошляхах досліджується з початку ХХ ст. (Шарлемань, 1929) і в останні роки стає все більш актуальною (Handbook..., 2015). Загалом, за останні 30 років вплив автошляхів став більш згубним для хребетних тварин, ніж мисливство — через зіткнення з автотранспортом протягом однієї доби у світі гине до мільйона особин ссавців (Seiler,

2001). В Україні, як і в інших країнах світу, цей вплив збільшується з кожним роком, оскільки швидко зростає кількість автомобілів¹ та будуються нові автошляхи (Загороднюк, 2006; Пархоменко, 2017).

¹ Станом на 2011 рік в Україні було 158 автомобілів на 1000 людей (Фігун, 2011), а у 2016 році — 202 (за даними AUTO-Consulting). Проте, варто зазначити, що в окремих містах України кількість автотранспорту збільшилася до п'яти разів, що відмічено автором та водіями під час опитування. Ці дані, менш із тим, не висвітлюються в публікаціях та статистичних даних.

Попри значну кількість публікацій, присвячених цій проблемі, досі залишаються недостатньо висвітленими фактори, що впливають на частоту та кількість загиблих тварин. Хоча частковий їх огляд зроблено у низці праць, проте детального аналізу досі не проводилося.

Маловивченість проблеми загибелі тварин на автошляхах України послугувала поштовхом для початку досліджень автора, які тривають вже 21 рік (починаючи з 2000 р.). Обліки проведено на різноманітних автошляхах по всій території України. Частина досліджень наразі опублікована (Пархоменко, 2009, 2017), а також доповідалася на конференціях — Теріошколи 2009 та 2010 рр. (Дикий, 2012; Пархоменко, Загороднюк, 2012).

Мета роботи — на основі багаторічних польових досліджень та критичного аналізу літературних даних детально проаналізувати фактори, що впливають на динаміку загибелі тварин на автошляхах, створити їх класифікацію та розглянути ступінь впливу кожного з них.

Для цього поставлено наступні завдання:

- 1) проаналізувати раніше опубліковані матеріали за цією тематикою;
- 2) провести дослідження на автошляхах у різних регіонах України;
- 3) виявити та проаналізувати фактори, що впливають на динаміку загибелі тварин;
- 4) класифікувати виявлені фактори та розглянути ступінь їх впливу на загибель тварин;
- 5) розглянути доцільність застосування заходів для зменшення загибелі тварин на дорогах.

Матеріал і методика обліків

В основу публікації лягли матеріали досліджень автора за 2000–2020 рр., а також критичний аналіз літературних джерел за даною тематикою. Було опрацьовано більше 50 публікацій, у тому числі 5 монографій, присвячених проблемі загибелі тварин на дорогах. Серед основних факторів, що мають вплив на динаміку загибелі тварин на дорогах, у цих працях розглядаються наступні: шум та вібрація; дорожнє освітлення; погодні умови; рельєф; забарвлення та швидкість пересування тварин та ін. (Forman, Alexander, 1998; Erritzoe et al., 2003; Загороднюк, 2006; Huijser et al., 2007; Sielecki, 2008 та ін.). Утім, ці фактори недостатньо висвітлені в монографіях та фундаментальних працях про вплив доріг на фауну. Зокрема, в публікації А. Сейлера (Seiler, 2001) виділено лише 10 таких факторів. Тобто низка раніше наведених факторів не розглядалася, а їх огляд зроблено переважно на основі аналізу літературних

даних та теоретичних припущень, а не за матеріалами польових досліджень. У монографії Р. Формана зі співавторами (Forman et al., 2003) значну увагу приділено характеристиці особливостей біології тварин, які гинуть на автошляхах. У нещодавній монографії (Handbook..., 2015) розглянуто 11 факторів, але теж не достатньо висвітлено раніше опубліковані матеріали.

Польові дослідження автора проведені з 2000 до 2020 р. включно. В окремих випадках також використовувалися спостереження автора починаючи з 1996 року. Переважну більшість (98,5 %) обліків проведено на велотранспорті. Крім цього, частково — пішки (1 %), на автомобілі та мотоциклі (0,5 %). Усього обліковано 21 672 км протягом 1051 діб. Спостереження велися у різний час доби та за різних погодних умов упродовж усього року на автошляхах різних категорій, різної тривалості експлуатації і з різним типом покриття.

Загалом, усі спостереження умовно поділені на два етапи.

На першому етапі досліджень (2000–2009 рр.), регулярні спостереження велися у природних зонах Лісостепу та Полісся Північно-Східної України, в межах Сумської, Полтавської, Харківської та Чернігівської областей, з середньостатистичною протяжністю доріг 23 797 км (Закон..., 2015). При цьому, у Сумській області регулярні обліки проводилися в усі пори року на ділянках доріг протяжністю 12–45 км, через кожні 2–4 тижні². В інших областях спостереження велися 5–18 разів на рік на ділянках автошляхів довжиною до 100 км. У результаті, протягом 288 польових днів було досліджено 7468 км доріг³. Загалом, за цей період, на автошляхах зареєстровано загибель 1537 екз.⁴, що відносяться до 62 видів хребетних тварин. У тому числі: 122 екз. 16 видів ссавців, 326 екз. 36 видів птахів та 1089 екз. 10 видів плазунів і земноводних (рис. 1). Окрім цього, реєструвалися і загиблі безхребетні, але основна увага приділялася представникам окремих рідкісних видів комах (Пархоменко, 2009). Тому дані про них наведені лише в окремих прикладах.

Другий етап досліджень (2010–2020 рр.) — включав здебільшого спорадичні дослідження у різних регіонах і всіх природних зонах України, проте, найбільша увага приділялася рівнинній частині України. Зокрема, на Поліссі дослідження проводилися у межах Волинської, Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей (2010–2020 рр.); в Лісостеповій: у Харківській, Львівській, Київській,

² При цьому, для більшості автошляхів дослідження проводилися два рази на день, проте при аналізі обліки враховувалися лише як одинарні.

³ Карта з маршрутами досліджень наведена в попередній праці автора (Пархоменко, 2017).

⁴ Порівняння кількості загиблих тварин за дослідженнями автора та літературними джерелами наведено в попередній нашій праці (Пархоменко, 2017).

Полтавській, Сумській, Черкаській і Чернігівській областях (2010–2020 рр.); у Степовій зоні України — на теренах Донецької, Луганської, Харківської та Одеської областей (2012–2020 рр.) (у тому числі у приморських екосистемах у 2019–2020 рр.); та у Карпатах⁵, де польові обліки було проведено на території Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей (починаючи з 2007 р. всього 41 польовий день). При цьому, у 2016 р. було започатковано такі дослідження в зоні проведення бойових дій (Луганська та Донецька області), які проводилися до 2019 р. Також обліки зроблені у містах-мегаполісах (міста Київ і Харків — 2018–2020 рр.). Разом з тим, варто відмітити, що спостереження велися у деяких інших країнах СНД (насамперед у 2012 р. досліджено близько 1700 км), проте ці обліки лише підтвердили виявлені раніше фактори та ступінь їх впливу, тому до аналізу не були включені. На цьому етапі велося більш поглиблене вивчення впливу окремих факторів, а також спостереження за хижаками та некрофагами, що тяжіють до автошляхів. У цей період обліки велися переважно на ділянках довжиною 5–20 км і мали більшу тривалість у порівнянні з першим етапом (усього 763 днів). Зокрема, у 2010–2011 рр. закладено стаціонарну ділянку довжиною 5 км, де проводилися спостереження через кожні 2 год. упродовж доби для виявлення добової динаміки загибелі тварин та активності некрофагів (автошлях Суми–Ромни досліджено у травні–червні 2010 р.

⁵ Оскільки дослідження проведені переважно у рівнинній частині України, через це Карпати розглянуті досить поверхово.

впродовж 9 днів; у травні–жовтні 2011 р. — впродовж 18 днів). Загалом, епізодичними дослідженнями охоплено 14 204 км доріг.

Крім того, у 2000–2020 рр., для отримання інформації стосовно ДТП за участі тварин проведено анонімне опитування низки водіїв та поліцейських у Сумській, Житомирській та Чернігівській областях (~40 респондентів). Також опитані зоологи, які надали низку досліджень і при їх згадці у тексті обов'язково вказано прізвище дослідника. Натомість, авторські дослідження вказуються без наведення прізвища.

Значна кількість виявлених хребетних тварин була сфотографована (всього 267 фото) (рис. 1), а зібрані зразки тварин (всього 64 екз.) передані в Національний науково-природничий музей та Інститут зоології НАН України (м. Київ). Фототека загиблих безхребетних нараховує 511 фото.

Визначення тварин проводилося автором, окрім деяких представників твердокрилих родини Silphidae, які допоміг визначити В. М. Кавурка.

Отримані результати досліджень вносилися в електронну базу Excel для подальшого статистичного аналізу.

Дослідження проведені з власної ініціативи автора, без участі в проектах.

Рис. 1. Збиті тварини: а — джміль глинистий (*Bombus argillaceus*) (автошлях Суми–Глухів, окол. с. Баничі Сумської обл., 21.05.2009); б — мідянка звичайна (*Coronella austriaca*) (автошлях Битиця–Нікольське, окол. с. Нікольське Сумської обл., 2.05.2010); в — їжак білочеревий (*Erinaceus roumanicus*), завмерлий при наближенні автомобіля (автошлях у с. Токарі Сумської обл., 7.06.2020); г — горобець польовий (*Passer montanus*) (автошлях Суми–Харків, окол. с. Великий Бобрік Сумської обл., 11.11.2010). Фото автора.

Результати досліджень

На основі польових досліджень автора та аналізу літературних джерел виділено 24 фактори, що мають вплив на загибель тварин на автошляхах. Ці фактори розподілено на три групи: фактори пов'язані з транспортом, дорогою та водієм; з тваринами; та природними чинниками (рис. 2). Варто зазначити, що окремі фактори, які висвітлені в літературних джерелах (зокрема ті, що пов'язані з біотопами — Seiler, 2001), були об'єднані автором, інші, навпаки, розділені чи значно розширені (ті, що пов'язані з біологічними особливостями тварин). При цьому три фактори (стан доріг, зоогеографічний район та характеристика транспортного засобу) наводяться вперше. Перший фактор, вочевидь, не має суттєвого значення у розвинутих країнах з якісним покриттям доріг, проте особливо актуальний у вітчизняних умовах.

При аналізі факторів спочатку розглянуто літературні дані, а потім — результати досліджень автора. Проте, при розгляді окремих факторів (рельєф, біотоп та ін.), які хоча й описані у різних публікаціях (напр.: Seiler, 2001, 2003; Handbook, 2015), але поверхово, без наведення прикладів, тому для них розділ «дані з літератури» не наводиться.

Рис. 2. Фактори, що впливають на кількість загиблих тварин на дорогах.

Позначення: «+» — фактор збільшує кількість загиблих тварин; «-» — фактор зменшує кількість збитих тварин; «+ -» — діє як негативно, так і позитивно.

Огляд факторів, що впливають на кількість загиблих на автошляхах тварин

Фактори, пов'язані з транспортом, дорогою та водієм

Включають значну кількість виділених автором факторів (12), серед яких ключову роль мають три: структура дороги, інтенсивність трафіку, швидкість руху транспорту та щільність розміщення доріг.

1) Структура дороги та тип покриття

Дані з літератури. Включає ширину проїжджої частини, кількість смуг, наявність бордюрів тощо (Huijser et al., 2007). В окремих працях не розглядається як окремий фактор (напр.: Seiler, 2001).

Найбільший вплив має кількість смуг, оскільки на односмужній дорозі тварина може вибрати момент, щоб перетнути дорогу, коли інтенсивність машин найменша, а вже на двох і більше смугах значно збільшується смертність (Seiler, 2001; Huijser et al., 2007). Своєрідною пасткою для дрібних тварин стають бордюри вздовж дороги, через які землерийки, амфібії, рептилії, безкрилі жуки, гусінь і т.п. легко потрапляють на дорогу, проте не можуть перетнути її та в пошуку виходу з часом гинуть. Саме через бар'єрну роль дороги дрібні ссавці при міграції перетинають автошляхи шириною 6–15 м лише у 10 % спроб (Forman, Alexander, 1998).

Важливу роль відіграє й колір дорожнього покриття. Загалом, чим він темніший, тим більше тварин, особливо птахів та комах гине. При цьому, у приморських районах виявлено, що на асфальт неясного, світлого чи темного кольору часто сідають морські птахи (насамперед через більшу його температуру та як зручне місце для відпочинку і зльоту), тому для їх відлякування практикують фарбування асфальту яскравими кольорами, зокрема в червоний (Umlah, 2019).

Пил на автошляхах, поширюючись на узбіччя, негативно впливає на рослини (перешкоджає фотосинтезу, транспірації тощо) (Trombulak, Frissell, 2000).

Також варто зазначити, що кількість загиблих тварин збільшується у місцях перетину доріг, на перехрестях (Seiler, 2001). Окрім того, низка представників водних безхребетних, а зрідка і

птахів, під час спеки, від марева, сприймають асфальт за водою (Kriska et al., 2008).

Авторські дані. Структура дороги та тип асфальту має значний вплив на інші фактори, передусім на інтенсивність трафіку та швидкість транспорту, а тому є одним з найголовніших.

Різні за структурою автошляхи значно різняться за кількістю та видовим складом загиблих тварин. Проте, стандартна класифікація автошляхів (Закон..., 2015; Пархоменко, 2017) є малоприйнятною для оцінки впливу доріг. Тому автором використана наступна градація доріг: 1 — ґрунтові (польові) дороги; 2 — асфальтовані дороги між невеликими населеними пунктами (селами, присілками і т.п.); 3 — асфальтовані дороги районного та обласного значення; 4 — дороги у межах населених пунктів; 5 — багатосмужні швидкісні автомагістралі.

Найбільш згубними для тварин є дороги 1–3-го типів⁶ — саме на них зареєстровано значну кількість загиблих тварин (рис. 3). Оскільки ці автошляхи мають найбільшу довжину в порівнянні з іншими типами автошляхів (Пархоменко, 2017), вони становлять найбільшу загрозу для тварин. Наприклад, ґрунтові дороги, які проходять через природні біотопи, несуть найбільшу небезпеку — на них гине значна кількість хребетних (насамперед амфібій) та комах, особливо представників ряду Orthoptera⁷ (рис. 3). Серед загиблих рідкісних видів тварин тут виявлені плазуни (наприклад, *Coronella austriaca* та *Vipera ursinii*) та комахи (*Dorcadion equestre* та ін.) (Пархоменко, 2009, 2017). Якщо ґрунтові автошляхи проходять через рівнинні ділянки, то швидкість автотранспорту на них сягає ~ 100 км/год⁸, через що тут гине значна кількість птахів, насамперед горобці польові та хатні (*Passer montanus*, *P. domesticus*), плиски жовті та білі (*Motacilla flava*, *M. alba*) та сорокопуд терновий (*Lanius collurio*).

Негативний вплив має і рослинність на цих автошляхах, яка впритул підступає до автошляху.

⁶ В поодиноких випадках значна кількість загиблих тварин виявлена на автошляхах 5-го типу, проте лише у біотопах площею в тисячі га, наприклад, у Карпатах. Детальніше розглянуто в розділі «Біотоп».

⁷ Детальніше загибель тварин на ґрунтових дорогах розглянуто в розділі «Біотоп».

⁸ Насамперед, через чорноземні ґрунти під час посухи.

Причому, часто на цих дорогах рослинність лишається і посеред дороги, через що при наближенні транспорту, тут інколи ховаються дрібні ссавці, плазуни та комахи і гинуть, якщо автомобіль, об'їжджаючи ями, виїжджає з колії.

Варто зазначити, що саме на ґрунтових автошляхах під час посухи у значній кількості накопичується пил, який негативно впливає на наземних тварин, що переповзають дорогу (насамперед комах, амфібій та плазунів). Причому, він не лише покриває тіло тварин, ускладнюючи їх дихання (передусім для комах) та накопичується на очах, а в разі товщини понад 1 см перешкоджає їх пересуванню, збільшуючи час перетину дороги в середньому до 2–3 разів (перш за все для дрібних комах та гусені), а отже збільшує шанс загинути від автотранспорту. Саме на цих автошляхах досить часто личинки мурашиних левів (Mymeleontidae) будують свої воронки, від чого гинуть під колесами важкого автотранспорту. Також під час негоди (дощі та посуха), на ґрунтових автошляхах, через утворення об'їздних шляхів та нових колій, підвищується ризик загибелі та ускладнюється перетин дрібними тваринами.

Окрім того, ґрунтові дороги інколи проходять через русла річок. У зв'язку з цим, гинуть різноманітні безхребетні (ракоподібні та личинки комах — одноденки, волохокрильці, бабки й ін.), а в теорії — ікра риби. Також річки забруднюються нафтопродуктами та відбувається їх замулення. Подібні випадки найбільш поширені в Українських Карпатах (насамперед Тячівський, Рахівський, Свалявський райони Закарпатської області), де під час вирубування лісів, транспорт використовує русла річок, як зручне місце для курсування⁹. Окрім того, подібні випадки відмічені в більшості областей України (за даними О. В. Василюка, автора та С. В. Рисиної 2010–2020 рр.).

На автошляхах 2–3-ї категорії реєструється низка видів тварин, серед яких зазначимо наступні види: ссавці (*Nyctereutes procyonoides*, *Mustela nivalis* та ін.), птахи (*Merops apiaster*, *Saxicola rubetra*, *Jynx torquilla* та ін.), плазуни (*Vipera nikolskii*, *Emys orbicularis*), комахи (*Limenitis populi*, *Scolia maculata* та ін.).

У населених пунктах гинуть майже виключно свійські та синантропні види тварин. Зокрема, з-поміж

⁹ В період нересту риби за це навіть передбачені штрафи.

Рис. 3 Рівень загибелі тварин на різних автошляхах.

виявлених тут загиблих ссавців — 49 екз. (99 % від усіх знахідок у населених пунктах) це *Canis familiaris*, *Felis catus* і *Rattus norvegicus*, а із птахів 109 екз. (96 %) — *Corvus frugilegus*, *Corvus monedula*, *Passer domesticus*, *Passer montanus* та *Columba livia domestica*.

На швидкісних автомагістралях національного та регіонального рівня (3-го та 5-го типу) зазвичай гинуть свійські тварини (за даними НАІС та дослідженнями автора). Проте, саме ці дороги становлять найбільшу небезпеку для великих за розміром диких тварин, таких як лось європейський (*Alces alces*), олень шляхетний (*Cervus elaphus*) і кабан дикий (*Sus scrofa*)¹⁰. А разом з тим, через зіткнення з цими тваринами, часто і для водіїв транспортних засобів. Це пояснюється значною шириною цих доріг, у зв'язку з чим тварини не встигають їх швидко перетинати, а також значною швидкістю транспорту, через що водії не встигають уникнути зіткнення із твариною. Причому, існують ділянки автошляхів, на яких тварини гинуть постійно — наприклад, в окол. с. Жубровичі Олевського району Житомирської області, щороку збивають *Alces alces* (за даними опитування водіїв у 2015–2020 рр.). Хоча ці випадки трапляються зазвичай на лісових ділянках (за умови їх площі понад 1000 га і через 20–80 км) не більше одного разу на рік¹¹, проте становлять значну небезпеку для водіїв, оскільки зіткнення відбуваються з оленем шляхетним (*Cervus elaphus*), лосем європейським (*Alces alces*), кабаном диким (*Sus scrofa*) та сарною європейською (*Capreolus capreolus*).

Значний вплив на загибель тварин має і тип покриття дороги — бруківка, асфальт, плити, чи дороги без покриття (грунтови). Найменші показники загибелі тварин (у 2–3 рази менше за середні показники — 5–8 екз/100 км) на дорогах із бруківки через, априорі, низьку швидкість автотранспорту на них (рис. 4 d). Автошляхи, укладені з плит, становлять значну небезпеку для дрібних тварин (комахи, амфібій, дрібних ссавців), оскільки щілини між плитами (які часто сягають ширини білше 10–15 см і глибини ~ 20 см) значно ускладнюють перетин дороги цим тваринам.

Грунтови автошляхи можна розділити за типом ґрунту (піщані, чорноземні, лесові, глиняні та ін.) і під час дощового та зимового періоду на більшості з них утворюються колії, які в різних випадках можуть зменшити чи збільшити кількість загиблих тварин¹².

Нижче наведено чотири аспекти, пов'язані з типом дорожнього покриття, які відмічені епізодично та в рідкісних випадках, проте, мають бути вказані.

¹⁰ За опитуванням та анкетуванням водіїв у Житомирській обл. у 2009–2014 рр. на автошляхах у Житомирській області: Київ–Овруч, Житомир–Могилів-Подільський).

¹¹ Зокрема, на основі опитування водіїв у 2009–2020 рр. у Житомирській області (Олевський район, автошлях Овруч–Київ), Сумській (Сумський район, автошлях Низи–Патріотівка) та ін.

¹² Вплив колій детальніше розглянуто в наступному розділі.

1. У спекотну погоду, розплавлена смола на асфальтованих дорогах стає смертельною пасткою для значної кількості безхребетних, котрі, потрапляючи туди, прилипають і гинуть. Здебільшого це бігаючі безхребетні — павуки та комахи — переважно жуки (Coleoptera) з родини турунові (Carabidae) та перетинчастокрилі (Hymenoptera) з родини мурах (Formicidae)¹³. В окремих випадках — хребетні тварини: дрібні птахи та плазуни, які прилипаючи до смоли гинуть безпосередньо від знерухомлення, або через сповільнення швидкості, що не дозволяє їм уникнути зіткнення з автотранспортом. Зокрема, подібне відмічено автором, на прикладі плиски білої (*Motacilla alba*) та ящірки прудкої (*Lacerta agilis*).

2. Також виявлено загибель різних водних тварин, які, через ефект віддзеркалення плутають асфальт із водоймою. Зокрема під час спеки (через відблиск розплавленої смоли) та після дощу (через відблиск мокрого асфальту та калюж). Найбільш часто це відбувається на новозбудованих чи відремонтованих дорогах зі свіжим асфальтом, а також на розбитих дорогах з великою кількістю ям, де накопичується вода. Такі тварини гинуть від сильного удару об асфальт, або під колесами автомобілів. Зокрема, 21.10.2009 р. в Поліському заповіднику (Житомирська обл., окол. с. Селезівка) на асфальтованій дорозі після дощу було знайдено поранену гагару чорношию (*Gavia arctica*), яка сильно травмувалася, сприйнявши дорогу за русло річки. Щодо безхребетних, то 1.06.1996 р. в околицях с. Вирі Білопільського р-ну Сумської області, на 5 км відрізьку дороги було зареєстровано 14 мертвих особин імаго плавунця облямованого (*Dytiscus marginalis*). Водяні жуки і клопи особливо часто гинуть на дорогах під час міграцій поміж водоймами, насамперед навесні і влітку у спеку, що відзначено автором у різних частинах України, зокрема на Слобожанщині, Волині, Львівщині та Закарпатті. Загалом, у Карпатському регіоні, де більшість доріг проходить уздовж річок (наприклад, на р. Тиса поблизу с. Луг Закарпатської області), на них гине маса водних комах, передусім одноденок (Ephemeroptera) під час роїння. При цьому самиці останніх плутають поверхню асфальту з водоймою та відкладають яйця просто на асфальт, у зв'язку з чим гинуть не лише імаго, а й майбутнє потомство (за дослідженнями автора та Ю. М. Геряка). Зрештою, у меншій мірі, подібне явище відмічене і в інших регіонах України, зокрема у Сумській області в долині р. Сейм.

3. Додаткові споруди на дорозі та в її околицях створюють місця для притулку, відпочинку, розмноження та гніздування тварин. Сюди насамперед належать автозупинки та мости, де часто гніздяться ластівки міські (*Delichon urbicum*) та сільські (*Hirundo rustica*). Зокрема, за дослідженнями автора, на автошляху в окол. с. Могриця Сумської області (2003,

¹³ Як правило, це *Formica rufa* та *Lasius niger*, а також рідкісні види — *Camponotus vagus* та *Polyergus rufescens*.

Рис. 4. Структура дороги: а — відзеркалення асфальту в променях сонця після дощу (автошлях Суми–Кролевець, окол. м. Кролевець Сумської обл., 25.05.2009); б — перехрестя дороги (автошлях Харків–Київ, окол. с. Ходосівка Київської обл., 3.07.2018); в — олень шляхетний (*Cervus elaphus*) на односмужній дорозі (окол. с. Патріотівка Сумської обл., 4.03.2012); г — дорога, викладена бруківкою (автошлях Осоївка–Краснопілля Сумської обл., 18.07.2009). Фото автора.

2009–2012 рр.), щороку гинуло від 1 до 7 особин *Hirundo rustica*, що при кількості колонії до 20 особин є істотними втратами.

Також мости є місцем створення літніх колоній низки видів кажанів (Годлевська, Ребров, 2018), через що збільшується ризик їх загибелі на автошляхах, оскільки вони ширяють безпосередньо в зоні вірогідних зіткнень з автотранспортом. Реєстрація подібних колоній розпочата лише у 2020 році на півдні Сумщини, проте, вже перші дослідження 18–25.07.2020, виявили у щілинах плит моста через р. Псел 28 ос. вечірниць дозірної (*Nyctalus noctula*) в окол. с. Велика Рибиця Краснопілля Сумської обл.

Наземні тварини використовують мости на автошляхах для пересування, насамперед у разі, якщо міст проходить через річки шириною більше 10 метрів. Зокрема, сарна європейська (*Capreolus capreolus*), за даними анкетування водіїв в 2015–2020 рр., відмічена на мості через р. Сейм в окол. с. Пересипки Буринського р-ну Сумської області. Хоча це полегшує міграції тваринами, але підвищує ризик загибелі тварин.

Окрім того, різні статуї тварин приваблюють корову свійську (*Bos taurus*), а інколи, за опитуванням водіїв у Житомирській області, й диких тварин, зокрема лося європейського (*Alces alces*).

4. Збільшують смертність огорожі та відбійники на дорозі — тротири на поворотах, плити по краях дороги, оскільки наземним тваринам складніше перетинати їх. Щодо плит вздовж узбіччя доріг, варто зазначити, що їх висота іноді сягає понад півметра (подібне зареєстровано на гірських автошляхах Закарпатської області у 2008 р.), що унеможливає або ускладнює подолання такого автошляху малим та середнім тваринам (зокрема безхребетним, моллюскам, амфібіям, рептиліям та дрібним ссавцям). Також впливає й височина побудування дороги — на насипі, чи навпаки, у заглибленні — у зв'язку з цим тваринам легше або складніше перетинати автошлях.

2) Стан доріг та рівень догляду за ними

Авторські дані. В іноземних працях цей фактор малозначний через високоякісне покриття і своєчасний ремонт доріг, що робить більшість з

них доволі одноманітними. Проте, в Україні має значну актуальність, оскільки, стан автошляхів дуже різниться, що створює широкий спектр різноманітних прикладів (рис. 5). Розглядається на основі авторських досліджень. Сила впливу цього фактора залежить від стану занедбаності дороги — наявності ям та вибоїн, а в холодну пору року також від своєчасності догляду — прибирання снігових заметів та проведення заходів проти ожеледі.

З одного боку, на невідремнтованих ділянках доріг, з великими вибоїнами, швидкість транспорту є низькою (зазвичай до 20–30 км/год) і на таких ділянках автошляхів виявлено найменші показники загибелі хребетних тварин. Зокрема, за дослідженнями автора, на автошляху Суми–Миропілля після ремонту у 2003–2006 рр. гинуло 12,7–34,1 екз. хребетних тварин на 100 км. З часом цей автошлях значно зруйнувався (рис. 4 а) і вже у 2016–2017 рр. загиблих тварин виявлено 2,8–5,4 екз./100 км, тобто до 12 разів менше. Інший приклад наведемо на основі досліджень, проведених 18.06.2019 р. в окол. смт Маяки Біляївського р-ну Одеської обл., неподалік заповідного урочища «Дністровські плавні», де на 15-ти кілометровій ділянці свіжовідремнтованої автотраси виявлено збитими на дорозі 57 екз. хребетних тварин, серед яких амфібій 36 екз., плазунів — 12, птахів — 8, ссавців — 1. У перерахунку на 100 км — це 373 екз.¹⁴, що більш ніж у 10 разів перевищує середньостатистичні показники по Україні (Пархоменко, 2017). Таким чином, за рахунок ремонту дорожнього покриття і, відповідно, збільшення середньої швидкості автомобілів з 30–40 до 100–120 км/год. стрімко зросла кількість випадків загибелі тварин від зіткнення з автотранспортом.

Проте, з іншого боку, на занедбаних дорогах, невеликі тварини, перебігаючи їх, часто потрапляють до вибоїн, з яких не можуть швидко (або і взагалі)

¹⁴ За даними Д.С. Соколовського, на цьому автошляху до ремонту відзначалися лише одиничні випадки загибелі тварин від зіткнення з автотранспортом.

виратися та де згодом і гинуть. Окрім того, тварини, для яких характерно заглиблюватись у моменти наближення небезпеки (наприклад, земноводні, гадюки, їжаки, гризуни, а зрідка й *Felis catus*), можуть використовувати вибоїни як місце уявного сховку при наближенні авомобіля. Наприклад, 20.07.2017 р., на ґрунтовій дорозі в окол. с. Вирі Білопільського р-ну Сумської обл. було знайдено жаб ставкових (*Pelophylax lessonae*), які ховалися в заглибленнях від протекторів тракторних коліс (рис. 5 б). Інший приклад — мишак європейський (*Sylvaemus sylvaticus*), що був виявлений 20.05.2001 р. на дорозі Суми–Миропілля біля с. Барилівка Краснопільського р-ну Сумської обл., перебігаючи дорогу, при наближенні автомобіля сховався у великій ямі, де і загинув під колесами.

Варто відзначити, що ями глибиною понад 10–20 см для невеликих і малорухливих тварин (зокрема для безхребетних, земноводних та плазунів), стають пастками, з яких ті просто не можуть виратися. Найбільший ефект пасток мають розбиті ділянки старих і занедбаних асфальтованих, а особливо ґрунтових доріг. В останніх, насамперед на глинистих та лесових ґрунтах, після проїзду важкої техніки утворюються колії глибиною до півметра (насамперед, після проїзду лісовозів). У них потрапляють дрібні та малорухливі тварини, котрим доводиться витратити значно більше часу для перетину дороги, а часто взагалі не вдається виратися з колії, де вони з часом гинуть під колесами автомобілів. Наприклад, в околицях смт Низи Сумського р-ну Сумської обл. у 2001–2010 рр. у таких коліях неодноразово відзначалися загиблі особини веретільниці ламкої (*Anguis fragilis*), оскільки, потрапивши навіть у невелику колію, вони просто не могли з неї швидко виратись. Подібне явище спостерігали на початку травня 2007–2008 рр. на лісовій дорозі на гору Плішка, в Ужгородському р-ні Закарпатської області, де на відрізку близько 5 км були виявлені кілька десятків загиблих особин занесеного

Рис. 5. Стан дороги: а — ділянки дороги з великими вибоїнами (автошлях Суми–Миропілля, окол. с. Барилівка Сумської обл., 24.09.2017); б — жаба ставкова (*Pelophylax lessonae*) на ґрунтовій дорозі сховалася в заглибленні від колеса трактора Belarus 892 (окол. с. Вирі Сумської обл., 20.07.2018). Фото автора.

до Червоної книги України¹⁵ (2009) виду саламандри плямистої (*Salamandra salamandra*) (за даними Ю. М. Геряка і автора).

Крім того, після дощів у коліях накопичується вода (рис. 6), яка приваблює водних тварин, передусім безхребетних і земноводних. Зрозуміло, що опинившись у такій тимчасовій «водоймі» ці тварини рано чи пізно гинуть під колесами чергового автомобіля. Висихання тимчасових водойм у коліях лише зменшує шанси земноводних вижити. Зокрема, у коліях на ґрунтовій дорозі в окол. с. Вакалівщина Сумського р-ну Сумської обл. у 2002–2009 рр. неодноразово були виявлені загиблі особини ропухи звичайної (*Bufo bufo*). Особливо згубний вплив це явище має на лісових дорогах Українських Карпат, де регулярно в 2007–2020 рр. спостерігалася загибель низки видів земноводних, зокрема занесеної до ЧКУ (2009) кумки жовточервої (*Bombina variegata*) (за даними автора та Ю. М. Геряка). Також варто зазначити, що під час спеки вода у вибоїнах та коліях приваблює на водопій значну кількість птахів та денних метеликів (насамперед представників родин Nymphalidae, Pieridae та Lycaenidae), які часто гинуть під колесами транспортних засобів. Це, зокрема, стосується занесених до ЧКУ (2009) стрічкара тополевого (*Limenitis populi*) та райдужниці великої (*Apatura iris*) (Пархоменко, 2009).

Зрештою, окремі невеликі сухопутні тварини, потрапивши у наповнену водою яму чи колію, просто тонуть. Необхідно зазначити, що водії, об'їжджаючи ями, часто виїжджають на узбіччя, де можуть перебувати малорухливі тварини, зокрема плазуни, що вилазять погрітися.

Окрім того, за даними О. В. Василюка, у 2015–2020 рр. на лісових дорогах гірських районів

¹⁵ Далі в тексті — ЧКУ.

Карпат низка видів земноводних, серед яких три види занесені до ЧКУ (2009) (*Ichthyosaura alpestris*, *Lissotriton montandoni*, *Bombina variegata*), масово концентруються в коліях доріг з водою для відкладання ікри¹⁶. Це значно поширено в районах, де на гірських схилах невелика кількість стоячих водойм, придатних для розмноження земноводних, через що вони тяжіють до водойм у коліях автошляхів. Наприклад, у колії з водоймою шириною 2 м, довжиною кілька метрів та глибиною 20–30 см спостерігалися десятки особин земноводних, значна частка яких гинула під колесами автомобілів.

Таким чином, стан покриття дороги може по-різному впливати на динаміку загибелі на ній тварин.

У випадку зі сніговими заметами та ожеледдю на автошляхах, то вони лише зменшують кількість випадків загибелі тварин на дорогах¹⁷, оскільки, з одного боку, ожеледь та сильні замети перешкоджають пересуванню тварин, а з іншого — призводять до різкого зменшення трафіку автотранспорту та його середньої швидкості. При цьому, в окремі роки, на ґрунтових та маловикористовуваних дорогах сильні замети взагалі призупиняють рух транспорту, іноді до трьох тижнів. Тому, у такі періоди, випадків загибелі тварин на дорогах нами не виявлено.

Значний вплив має і викошування рослин на узбіччі автошляхів, а також вирубування дерев та чагарників, що розростаються біля доріг. З одного боку це значно покращує видимість водіям навіть при високій швидкості, а з іншого — зменшує кількість тварин на узбіччі, хоча й посилює фрагментуючий

¹⁶ В меншій кількості також відмічено ще одного представника з ЧКУ — *Salamandra salamandra*.

¹⁷ Утім, негативний вплив мають снігові вали, які утворюються при прибиранні від снігу автошляху. Їхню дію розглянуто нижче.

Рис. 6. Стан дороги: а — ґрунтова дорога із глибокими, заповненими водою коліями, як місце приваблення земноводних (окол. с. Боромля Сумської обл., 20.05.2018); б — водопій і місце збору матеріалу для гнізд ластівками міською (*Delichon urbicum*) та сільською (*Hirundo rustica*) (автошлях Суми–Миропілля, окол. с. Велика Чернечина Сумської обл., 10.05.2008); в — збита райдужниця тополева (*Apatura ilia*) (автошлях Суми–Миропілля, окол. с. Вільшанки Сумської обл., 3.07.2009). Фото автора.

вплив доріг (оскільки в деяких випадках вирубуються кущі та дерева на відстані до 10–30 м від узбіччя).

3) Інтенсивність трафіку

Дані з літератури. Збільшення трафіку автотранспорту призводить до збільшення кількості загиблих тварин (рис. 7). Проте, ця кореляція спостерігається до певної межі, після якої кількість тварин, які гинуть значно зменшується, внаслідок спустошення фауни придорожних біотопів шляхом безпосереднього знищення тварин та їх відлякуванням (Seiler, 2001; Langevelde, Jaarsma, 2004; Загороднюк, 2006; Huijser et al., 2007; Пархоменко, 2017).

За дослідженнями А. Сейлера, внаслідок будівництва нових доріг та збільшення кількості автотранспорту, трафік буде збільшуватися, а отже і негативний вплив автошляхів на фауну буде лише зростати. Зокрема, наприклад у Швеції, за останні 40 років кількість випадків загибелі борсука (*Meles meles*) на автошляхах зросла більш ніж удвічі і наразі складає ~ 200 екз. на рік, що становить 12–13 % від усієї його популяції та знаходиться на межі стійкості до втрат. Проте, в подальшому, через зростання кількості таких випадків, до 2049 р. дорога буде вбивати більше особин, ніж популяція може відновити (Seiler, 2003).

Авторські дані. За спостереженнями 2000–2018 рр. на автошляхах Київ–Полтава та Київ–Одеса, з інтенсивністю трафіку більше 3–5 тис. автомобілів на добу, кількість загиблих хребетних тварин становила 2–4 екз/100 км, тобто до 8 разів менше у порівнянні з автошляхами з середньою завантаженістю 1–3 тис. авто/добу (напр. Суми–Миропілля та Суми–Лебедин), де відзначено загибель 10–20 екз/100 км. Проте, у населених пунктах, незважаючи на значний трафік (понад 10 тис. авто/добу) постійно й у значній кількості гинуть свійські та синантропні тварини¹⁸. У регіоні Карпат така тенденція не зберігається, і на автошляхах з високою завантаженістю (понад 5 тис. авто/добу) показники загибелі тварин складають понад 10 екз/100 км, що пояснюється значними площами прилеглих до автошляхів природних територій¹⁹.

4) Швидкість транспорту

Дані з літератури. Існує пряма залежність між швидкістю руху та кількістю тварин, що гинуть на автошляхах. Тобто, чим більша швидкість руху — тим більше гине тварин (Seiler, 2001). Зокрема, при швидкості понад 60 км/год на дорогах гине у 7–10 разів

¹⁸ Детальніші загибель тварин у населених пунктах розглянуто в розділі «Біотоп»

¹⁹ Детальніше дивитися в розділі «Біотоп».

Рис. 7. Теоретичний взаємозв'язок між інтенсивністю трафіку, вдалим перетином дороги тваринами і смертністю на дорогах (за: Seiler, 2001 зі змінами): зі збільшенням інтенсивності трафіку частка тварин, що успішно пересікли автотрасу, суттєво зменшується, кількість поранених збільшується, кількість загиблих — максимальна при середній інтенсивності трафіку.

більше тварин, ніж до 60 км/год (Huijser et al., 2007). Пояснити це значне зростання кількості загиблих тварин, можна двома чинниками. По-перше, при значній швидкості водій не встигає уникнути зіткнення з твариною. По-друге — тварини мають значно менше часу, щоб втекти або перейти дорогу.

Авторські дані. Вищезазначена кореляція цілком підтверджена автором у регіоні досліджень. При цьому відзначено, що дрібні птахи гинуть здебільшого саме на ділянках автошляхів, де швидкість транспорту понад 100 км/год. Проте, при значній швидкості, в більшості автомобілів створюється більше шуму, через що тварини чують автотранспорт із більшої відстані та мають більше часу втекти.

Окрім того, за швидкості понад 100 км/год створюються значні повітряні потоки, від яких тварина, навіть оминувши авто, не може контролювати політ і вривається у зустрічний транспорт або розбивається об землю. Подібний випадок відмічено 16.05.2011 р. в окол. с. В. Чернеччина Сумського р-ну Сумської області — горобець польовий (*Passer montanus*), оминувши вантажівку, яка рухалася понад 100 км/год, розбився об асфальт через створені нею повітряні потоки.

5) Тип та характеристика транспорту

Авторські дані. До цього часу цей фактор не розглядався окремо. Оскільки він потребує окремих досліджень, розглянутий автором без наведення прикладів, проте, навіть попередні дані вказують на значну роль цього фактора.

Включає характеристики транспорту, серед яких основними є розміри (габарити) автотранспорту, його колір, вага (легкові, вантажні автомобілі), тип двигуна (дизельні, бензинові, електродвигуни), тип освітлення фар, ширина покришок колес тощо.

Зокрема, колір корпусу автотранспорту яскравих кольорів є більш помітним, що, вірогідно, дає більший шанс уникнути зіткнення. Інші характеристики можуть мати одночасно негативний і позитивний вплив. Наприклад, у габаритних та важких автівок (вантажівки, автобуси тощо) менша маневреність та більший гальмівний шлях, що значно збільшує ризик зіткнення, але одночасно — менша швидкість та більше шуму та вібрації²⁰, через що вони є більш помітними в порівнянні з легковим транспортом. Значний вплив має й форма і тип бамперу на транспорті, оскільки це збільшує або зменшує шанс вижити великим тваринам під час зіткнення.

Варто зазначити, що габаритні автівки, зокрема автобуси та вантажівки, маючи лобове скло значних габаритів (а іноді і надбудову на кабіні — наприклад, обтікачі повітря), створюють значну «площу» для

²⁰ Дію шуму та вібрації розглянуто окремо. З введенням електро- транспорту ці показники стануть неактуальними.

зіткнення, мають згубний вплив для літаючих тварин (насамперед комах). Окрім того, у цього транспорту площа кабін розміщена фактично перпендикулярно до напрямку руху транспортного засобу, через що зіткнення з ними значно ймовірніше ніж з автомобілями обтічної форми, які тварина може облетіти, слідуючи невільно за потоком повітря, що оминає автомобіль.

Електродвигуни, через свою безшумність, і, одночасно значну потужність, у порівнянні з бензиновими та дизельними, є найбільш небезпечними для тварин в умовах обмеженої видимості, а також на стрімких поворотах, коли тварини помічають автотранспорт коли вже пізно.

Потужність світла транспорту — осліплює тварин, але водночас збільшує шанс уникнути зіткнення, а також приваблює комах. Виділяють наступне освітлення автотранспорту²¹: лампи розжарювання (жовті ~ 3200К), ксенонові (білі ~ 5000К), діодні (синювато-білі ~ 6000К). Додатково розглянуто в розділі «Освітлення дороги».

До цього фактора варто додати й наявність та якість у транспорті облаштування від контрольного світла, оскільки зранку і ввечері світло від сонця засліплює водія²², підвищуючи ризик зіткнень. Особливо це має значення у горах і на місцевості з пересічним рельєфом, оскільки промені сонця раптово засліплюють водія, не даючи часу звикнути.

б) Шум та вібрація

Дані з літератури. При шумі більше 40–50 Дб щільність птахів, що населяють узбіччя та придорожні біотопи, зменшується (Клауснітцер, 1990; Seiler, 2001). Зі збільшенням трафіку автотранспорту з 10 до 50 тис. на добу лісові птахи віддаляються на більшу відстань від дороги — з 305 до 810 м, а лучні птахи — з 365 до 930 м (Forman, Alexander, 1998). Крім того, відомо що автошляхи зі значним шумовим забрудненням взагалі уникають кажани (Handbook..., 2015).

Авторські дані. Цей фактор безпосередньо пов'язаний з технічними характеристиками транспорту та інтенсивністю трафіку, а також залежить від низки інших критеріїв. Зокрема, за дослідженнями автора, вплив шуму та вібрацій найбільший на швидкісних магістралях за неякісного покриття та наявності вибоїв і ям. Наприклад, за нашими спостереженнями на автошляху Київ–Полтава в окол. міст Пирятин та Лубни Полтавської області у 2009 р., через неякісне покриття від руху вантажівок (особливо вагою більше 10 тонн) утворювалися значний шум та вібрації, що поширювалися на десятки метрів від дороги. З одного боку цей шум, за рахунок відлякування забезпечує

²¹ У дужках наведено температуру світла в Кельвінах, яка найбільш притаманна вказаному типу ламп.

²² Окрім того, контрольне світло засліплює і тварин, зменшуючи їх шанс вчасно побачити автотранспорт і втекти.

меншу смертність тварин на дорозі, а з іншого — відганяє тварин з їхніх оселищ в околицях дороги і посилює фрагментацію біотопів.

7) Тривалість експлуатації автошляху

Дані з літератури. Важливим є час використання автошляху, оскільки новозбудовані дороги мають найбільші показники загибелі тварин та знищуються популяції найбільш вразливих видів тварин (Seiler, 2001, 2003; Langevelde, Jaarsma, 2004; Загороднюк, 2006; Некрасова, Титар, 2012). Зокрема, за дослідженнями у Західній Європі встановлено, що на стокілометровій ділянці старої траси гинуло від 14,7 до 16,3 особин птахів, тоді як на нещодавно збудованій — 28,8 (Erritzoe et al., 2003). В Україні це відзначено на Кінбурнській косі у Миколаївській та Херсонській областях, де після створення нового автошляху частка загиблих гадюк збільшилася майже у 8 разів — із 3–4 до 20–28 % (Некрасова, Титар, 2012).

Авторські дані. Цей фактор тісно пов'язаний з біотопічним, оскільки ключове значення має місцевість, через яку прокладений новий автошлях. У випадку, якщо це агроценози чи населені пункти, то переважна більшість загиблих — широко розповсюджені, синантропні та свійські тварини. Утім, якщо новозбудована дорога пролягає через природні та напівприродні біотопи, то на ній відзначено найбільшу кількість загиблих рідкісних та вразливих видів тварин. При цьому, якщо новий автошлях проходить поблизу водойми, то на ньому регулярно масово гинуть земноводні. Зокрема дорослі особини, які навесні та восени мігрують до та з водойми, а особливо молоді особини, під час міграції з водойм на суходіл, влітку. Зокрема, на новозбудованій у 2009 р. лісовій дорозі Вакалівщина–Кияниця–Нікольське Сумського р-ну 20.06.2009 на ~ 2 км відрізка лісової дороги в окол. с. Вакалівщина близько 1000 загиблих молодих особин *Bufo bufo*.

У випадку, коли автошлях пролягає поблизу нагірних дібров, то тут виявлені такі рідкісні види, як мідянка звичайна (*Coronella austriaca*) (2.05.2010 р. 1 екз.) та гадюка Нікольського (*Vipera nikolskii*) (18.08.2001 р. 5 екз.), занесені до ЧКУ (2009).

Подібний ефект мають відремонтовані автошляхи, про які було вказано вище (зокрема, автотраса Одеса–Рені), і на них теж виявлено загибель особин низки рідкісних і вразливих видів. На більш старих автошляхах (збудованих понад 40 років тому), низка рідкісних видів тварин не відмічалася і це може свідчити, що їх мікропопуляції, у процесі експлуатації цих автошляхів могли бути знищені.

8) Щільність розміщення доріг

Дані з літератури. Цей фактор розглядається у низці публікацій (Seiler, 2001, 2003; Загороднюк, 2006), оскільки дороги мають значний вплив на оселища багатьох видів тварин і є причиною їх фрагментації, а як наслідок розділення та зменшення їх популяцій (Загороднюк, 2006). Крім цього, зі збільшенням щільності доріг збільшується ймовірність загибелі окремих особин тварин на них. А через створення перешкод для малорухливих і невеликих тварин, розділяються та ізолюються їхні популяції, обмежується потік генів між мікропопуляціями, що з часом веде до інбридингу та вимирання. Насамперед це стосується дрібних ссавців (Forman, Alexander, 1998) та земноводних (Seiler, 2001; Загороднюк, 2006).

Виявлено, що у США 1 % площі дороги впливає на територію у 19 разів більшу (Forman, 2000). За іншими джерелами маємо подібні дані — на відстані до 810 м від дороги на 73 % змінюються природні ландшафти (Trombulak, Frissell, 2000).

Зокрема, у Північній Америці виявлено, що щільність доріг у межах 1,2–1,9 км/км² на 50 % зменшує території для проживання північноамериканського лося (*Alces americanus*) (Lyon, 1983). Загалом відзначено, що видовий склад тварин значно бідніший на придорожних ділянках. Зокрема у ссавців — на відстані до 17 км від автошляхів, птахів — від 40 до 2800 м, амфібій — 250–1000 м (Handbook..., 2015).

Таким чином, збільшення щільності доріг значно збільшує згубний вплив на біоту, зокрема зменшуючи популяції тварин, у результаті чого кількість загиблих тварин у подібних регіонах є низькою. Значну згубну дію автошлях має на молюсків, оскільки через їх низьку швидкість, дорога фактично стає для них абсолютною перешкодою²³ (Балашов, 2016).

Хоча у деяких публікаціях наведені відомості і про позитивний вплив високої щільності доріг, зокрема на деяких трав'янистих ссавців та дрібних комахоїдних, через зменшення кількості хижаків та їх уникання полювання біля автошляхів, проте це явище носить винятковий характер (Handbook..., 2015).

Зважаючи все перераховане, для зменшення ефекту фрагментації актуальним стає створення екомостів, завдяки яким тварини могли б розселятися, мігрувати та комунікувати між собою (Загороднюк, 2006; Handbook..., 2015).

Авторські дані. Відомо, що на території США 15–20 % суходолу постраждали від будівництва автошляхів, щільність яких там становить 0,69 км/км² (Forman, Alexander, 1998). У перерахунку на щільність автошляхів в Україні, довжина яких — 169,5 тис. км, а щільність — 0,27 км/км² (Закон..., 2015), отримуємо 6–8 % території, що постраждала

²³ Детальніше вплив автошляхів на молюсків розглянуто в розділі «Швидкість пересування тварин».

від їх будівництва²⁴. Проте, в окремих областях України щільність автошляхів є значно вищою, через що прослідковується значне збіднення фауни, а отже і низькі показники загибелі тварин на автошляхах. Зокрема, за дослідженнями автора у Пирятинському р-ні Полтавської області, де щільність доріг майже втричі більша, ніж в інших регіонах України — 0,84 км/км² (Закон..., 2015), показники кількості загинилих хребетних тварин до 12 разів нижче (1,7 екз/100 км) у порівнянні з Сумською, Чернігівською, Харківською та Львівською областями.

9) Дорожнє освітлення

Дані з літератури. Цей фактор включає саме освітлення автошляху, що, у залежності від потужності джерел світла, може мати значний вплив на фауну. Насамперед це стосується нічних безхребетних, особливо комах, які приваблюються до яскравих джерел штучного світла (насамперед придорожніх ліхтарів, але варто включати і фари автомобілів), де масово гинуть до 3000 екз/км (Клауснітцер, 1990). Це явище приваблює комаходних хребетних, які у свою чергу також гинуть на автошляхах. Крім того відзначено, що іноді птахи під дією сильного штучного світла переривають свої міграційні шляхи, у результаті чого гинуть на дорогах (Handbook..., 2015). Одночасно яскраво освітлені ділянки доріг іноді створюють ефект відлякування. Наприклад кажани, хоча при полюванні та міграціях тяжіють до лінійних ландшафтів, зокрема лісосмуг, канав і доріг, проте більшість (за винятком

²⁴ Наприклад, через будівництво автошляху Одеса–Рені у 1960-х рр. в Одеській обл. в окол. смт Маяки, промивний гідрологічний режим між р. Дністер та заплавними луками змінився застійними процесами і поступовим заболоченням. Внаслідок цього домінуючі раніше у ландшафті низькотравні заплавно-лучні угруповання деградували в малоцінні очеретяні зарості. Площа, яка постраждала від цього втручання — близько 400 га.

представників родів *Pipistrellus* і *Eptesicus*) тримаються осторонь освітлених доріг з ліхтарями (Limpens et al., 2005; SETRA, 2009).

Окрім того загальновідомий факт, що наземні тварини засліплені фарами транспорту, дезорієнтуються і від цього не встигають уникнути зіткнення із транспортом (Seiler, 2001; Erritzoe et al., 2003; Huijser et al., 2007).

Авторські дані. Освітлення на дорогах має подвійний вплив. З одного боку, завдяки доброму освітленню дороги, у водія з'являється можливість здалеку побачити тварин на дорозі та уникнути зіткнення з ними. З іншого — придорожнє освітлення часто приваблює нічних безхребетних, які здебільшого гинуть безпосередньо від зіткнення із джерелом світла та транспортними засобами, а також стають легкою здобиччю для багатьох комаходних тварин, насамперед птахів, що вранці завжди злітаються до таких «годівниць». Разом з тим ці комаходні тварини у свою чергу теж часто гинуть під колесами транспорту.

Окрім того, під час злив, мокрий асфальт та калюжі віддзеркалюють світло (рис. 8 а), від чого сила світла посилюється і більше приваблює нічних комах (іноді в декілька разів).

Дорожнє освітлення, як і світло від автотранспорту, має різний спектр, який по-різному приваблює активних вночі комах. Зокрема, ртутні лампи ДРЛ, які донедавна майже виключно використовувалися для освітлення вітчизняних доріг, були найбільш згубними для активних вночі безхребетних, оскільки мають значну частку ультрафіолетового, найбільш привабливого для них випромінювання. Проте у сучасності, з переходом до використання дросельно-натрієвих (ДНАТ), енергозберігаючих та світлодіодних ламп, світло яких майже не приваблює комах, їх, а за разом і інших, пов'язаних з ними тварин, стало гинути менше. Зокрема, за спостереженнями автора у містах Суми та с. Миколаївка Буринського р-ну, під

Рис. 8. Фактор освітлення: а — освітлення автошляху лампами ДНАТ-250 (ділянка дороги в м. Суми, 8.10.2012); б — освітлення від автомобілів з різними температурами світла — лампами розжарювання та діодами (автошлях Суми–Ромни, окол. с. Сад Сумської обл., 4.04.2012). Фото автора.

ліхтарями з лампами ДРЛ, до їх заміни на світлодіодні та ДНАТ, гинуло у 4–7 разів більше їжаків²⁵.

Також варто зазначити, що на неосвітлених вночі ділянках автошляхів, тварини, несподівано потрапляючи в освітлену фарами зону, дезорієнтуються та інстинктивно не можуть з неї вибратись і завмирають, або починають бігти просто по освітленій ділянці дороги, де гинуть під колесами інших автомобілів. Особливо часто ця поведінка притаманна зайцям. Крім того, освітлення автомобілів особливо негативно впливає на поворотах та серпантинах, коли несподівано засліплює та дезорієнтує тварину.

10) Досвід та морально-етичні якості водія

Дані з літератури. Дослідження плазунів на автошляхах, виявили що 2,7 % водіїв навмисно збивають цих тварин, а 6,4 % — зупиняються для їх порятунку (Ashley et al., 2007).

Авторські дані. Безумовно, досвід водія на дорозі має ключове значення при виникненні небезпечної ситуації та можливості уникнення зіткнення, у тому числі й з добре помітними тваринами. Утім, окрім досвіду, значення мають морально-етичні якості водія, що суттєво впливають на його поведінку на дорозі. Наприклад, окремі водії навіть не намагаються уникнути наїзду на дрібних тварин, від зіткнення з якими не може пошкодитись їхнє авто. При цьому навіть не йде мова про безхребетних чи дрібних хребетних (мишоподібних гризунів, амфібій і т.п.). Під колесами гинуть відносно великі та добре помітні їжак білочеревий (*Erinaceus roumanicus*), хом'як звичайний (*Cricetus cricetus*), лисиця (*Vulpes vulpes*), а особливо плазуни. Наприклад, автором відмічено ігнорування водіями на дорогах особин черепахи болотяної (*Emys orbicularis*) в окол. м. Тростянець Сумської області (13.06.2012 р.). Також малоосвітчені водії здійснюють наїзди на змії, вважаючи що вони «борються з отруйними гадюками». Причому до «отруйних» вносять і вужів звичайного та водяного (*Natrix natrix* та *N. tessellata*), веретільницю ламку (*Anguis fragilis*) та мідянку (*Coronella austriaca*). Іноді водії намагаються висвітити фарами на дорозі зайця сірого (*Lepus europaeus*), щоб збити задля легкої наживи (безплатного м'яса). Зрештою, відомі випадки, коли водії навмисне намагаються збити будь-яку тварину на дорозі. Наприклад, 25.04.2007 р. на автошляху Тростянець–Лебедин в окол. м. Тростянець Сумської області автор спостерігав, як водій ВАЗ–2101 навмисно збив пса (*Canis familiaris*) на зустрічній смузі, спеціально зробивши для цього сильний маневр вліво. Утім, є зовсім протилежні випадки. Зокрема,

²⁵ Проте, в окремих місцях, їжаки підбирають уздовж доріг не комах, а інших безхребетних, зокрема равликів виноградних (*Helix pomatia*), тому тип освітлення не впливає на їх загибель (наприклад, за дослідженнями в окол. м. Суми у 2002–2020 рр.).

за спостереженнями автора, на трасі Овруч–Бігунь в окол. с. Бігунь Житомирської обл. 9.01.2009 р. заєць сірий (*Lepus europaeus*) рухався по дорозі перед автобусом впродовж понад 1 км і був не в змозі перескочити через сніговий вал вздовж дороги, але водій, зменшивши швидкість, їхав і чекав, доки тварина не змогла вибігти з дороги²⁶.

Нарешті, варто зазначити, що від сильної втоми та алкогольного сп'яніння водії мають у 2–9 разів нижчу реакцію і, відповідно, створюють підвищену небезпеку, не встигаючи уникнути наїзду на тварин. При цьому нічні тварини наражаються на більшу небезпеку, оскільки у нічний час, через гіршу видимість та уповільнену реакцію, навіть цілком тверезі водії частіше не встигають уникнути наїзду. Це ж стосується несприятливих погодних умов (ожеледь, туман), коли значно складніше керувати транспортом і видимість обмежена. Якщо при цьому водій легковажить і не дотримується обережності, це сильно збільшує ризик збиття тварин.

Варто зазначити, що від звички кидати недопалки цигарок на узбіччя автошляху, значно підвищується ризик пожеж біля доріг.

11) Наявність заходів для попередження загибелі тварин на автошляхах

Дані з літератури. Попереджувальні знаки, обмеження швидкості та створення тунелів сприяють зменшенню загибелі тварин на дорогах, принаймні великих ссавців (Seiler, 2003).

Проблема загибелі тварин на автошляхах має велике значення та, як уже зазначалось вище, безпосередньо стосується людського фактора. Тому такі заходи, як будівництво огорож, тунелів і мостів уздовж автомагістралей, створення відповідних попереджувальних знаків, встановлення лежачих поліцейських для обмеження швидкості транспорту повинно підтримуватися і поширюватися не лише як акція для збереження тварин, а і заради безпеки водіїв на дорогах. Такі заходи віддавна широко розповсюджені у розвинутих європейських країнах, США, Канаді тощо. Наприклад, у штаті Аризона (США) вздовж 28 км магістралі № 260, де були часті зіткнення з дикими тваринами, особливо з оленями шляхетними (*Cervus elaphus*), було споруджено 12 підземних переходів і п'ять мостів для переходу копитних (Загороднюк, 2006).

Задля завчасного попередження тварин вночі щодо наближення автомобіля впроваджено використання дзеркал на дорогах (Seiler, 2001). Зрештою, найбільш ефективними та поширеними є встановлення вздовж

²⁶ Така поведінка водіїв, як і наведені вище приклади навмисного збиття тварин, автором спостерігалися в менш ніж 10 % випадках.

дороги огорожі, яка на 94–97 % зменшує загибель тварин. Утім, варто зазначити, що деякі тварини, при спробі перетнути огорожу у ній застрягають, через що необхідний постійний моніторинг цих споруд (Seiler, 2001).

За даними Національної автоматизованої інформаційної системи (далі — НАІС) у 2008–2011 рр., в Україні, за участі тварин щороку відбуваються тисячі аварій²⁷, що, разом із масштабами загибелі тварин, вказує на необхідність створення достатньої кількості заходів, спрямованих на запобігання зіткнення тварин із транспортними засобами.

На жаль, в Україні досі практично відсутні навіть елементарні заходи забезпечення тварин від загибелі на дорогах. Лише у західному регіоні місцями впроваджені заходи для збереження земноводних. При тому, що Україною підписана Бернська конвенція («Про дикі види флори і фауни і середовища існування у Європі»), яка передбачає значно більш інтенсивне впровадження подібних заходів (Решетило та ін., 2006).

Авторські дані. За проведеним автором опитуванням водіїв та поліцейських у Житомирській області у 2009–2016 рр. виявлено, що від зіткнення транспорту з лосем європейським (*Alces alces*) гине 2–5 людей у рік. Ці дані різняться з офіційними цифрами, можливо це пов'язано з тим, що водій заради уникнення зіткнення, виїжджав на зустрічну смугу

чи узбіччя, потрапляючи у ДТП²⁸. Подібні випадки реєструються як помилка водіїв, тому реальна кількість аварій та загибель людей, спричинених тваринами на автошляхах, значно більша.

В умовах високого антропогенного навантаження в Україні, близько 90 % автошляхів не потребують таких заходів. Натомість їх варто вживати лише в місцях, де автошляхи проходять через природні території, площею понад 500 га, а також поблизу водойм та на крутих поворотах, які зазвичай становлять не більше 5–7 % від усієї довжини автошляхів (рис. 9). Проте, у деяких регіонах, особливо в Карпатах, на Поліссі та у південних приморських районах частка таких ділянок може перевищувати 20 %, оскільки вони проходять через значні площі природних територій.

Утім, в Україні досі поширені лише дорожні знаки, що попереджують про можливість потраплення на трасу диких тварин та обмежують швидкість авто. Проте, як виявилось, їх ефективність насправді дуже незначна, оскільки водії часто їх просто ігнорують і значно перевищують допустиму швидкість. Наприклад, у період досліджень, у лісництвах в окол. м. Суми швидкість більшості автівок перевищувала 100 км/год, незважаючи на обмеження 50 км/год. Через це на ділянці дороги протяжністю 12 км за 10 років відмічено 16 зіткнень з оленями шляхетними (*Cervus elaphus*)

²⁷ Детальніше розглянуто в розділі «Біологічні особливості тварин».

²⁸ Наприклад, в інших країнах, незважаючи на низку заходів, спрямованих на обмеження потраплення тварин на дороги, кількість ДТП за участі тварин більша, зокрема у Швеції щороку гине 10–15 людей (Seiler, 2005).

Рис. 9. Ілюстрація ділянок найбільш небезпечних для тварин на автошляхах півдня Сумської області: суцільна заливка «○» — лісові та лучно-степові ділянки площею понад 500 га поряд із дорогами та водними об'єктами (озера, ставки, річки); несучільна заливка — загибель тварин через рельєф (схили та повороти).

та кабанами дикими (*Sus scrofa*)²⁹. У зв'язку з цим, доцільніше використовувати лежачих поліцейських, принаймні у найбільш небезпечних для тварин місцях.

12) Температура асфальту

Дані з літератури. Температура нагрітого сонцем асфальту може бути на 10 і більше градусів вищою, ніж навколишнє середовище (Erritzoe et al., 2003). У зв'язку з цим він стає привабливим для багатьох, насамперед пойкилотермних тварин, які збираються на асфальтованих дорогах, де й наражаються на смертельну небезпеку з боку транспортних засобів. Зокрема, для плазунів це є дуже частою і поширеною причиною загибелі (Ashley et al., 2007).

Авторські дані. Як було зазначено вище, саме пойкилотермні, тобто нездатні підтримувати постійну температуру тіла тварини — рептилії, амфібії та безхребетні найчастіше приваблюються теплом нагрітого сонцем асфальту, особливо під час похолодань, а також вранці та ввечері. Через цей фактор найчастіше гинуть комахи, особливо активні у нічний час метелики з родин Geometridae, Noctuidae та Pyralidae, які крім того часто використовують автошляхи для міграцій.

Серед хребетних тварин тепло асфальту найчастіше приваблює птахів, яких на автошляхах гине значна кількість. Це насамперед стосується дрібних горобиних птахів, які часто сідають на асфальт³⁰, особливо під час сезонних міграцій восени та навесні (за власними дослідженнями автора та опитуванням колег і водіїв у 2009–2020 рр. у Сумській

та Одеській областях), а також мартин звичайного (*Larus ridibundus*), який у приморських районах дуже часто сідає на автошляхи (за спостереженнями автора у 2019 та 2020 рр. в Одеській області) (рис. 10). Як було зазначено вище, птахи, при наближенні автотранспорту, у більшості випадків встигають підлетіти з дороги та уникнути зіткнення, а якщо і гинуть — то лише частина зграї (зазвичай до 10 екз.). Проте, в одиничних випадках, гине значна кількість особин. Зокрема, за опитуванням водіїв та дослідженнями автора виявлено сім таких випадків з *Larus ridibundus*, *Passer montanus*, *P. domesticus* та *Emberiza citrinella* у Сумській та Одеській областях у 2013–2020 рр., коли гинули 20–35 екз. птахів.

Для плазунів цей фактор є основною причиною їх загибелі, оскільки вони тяжіють до відкритих розігрітих ділянок асфальту — для прогрівання на сонці та пришвидшення травлення або для збільшення активності після холодних нічних годин. Через цей фактор гинуть до 60–70 % виявлених екз. плазунів (решта через міграції та полювання за комахами). Причому, частіше для цього використовуються автошляхи 1–3-го типу (у 80 %).

Тепло асфальту приваблює й амфібій. Проте, це переважно одиничні випадки під час похолодань, коли вони відмічені сидячими на асфальті.

Природні чинники (рельєф, погода, сезон, біотоп)

Найбільший вплив на рівень загибелі тварин на автошляхах мають сезон, рельєф та площа прилеглих природних біотопів.

1) Погодні умови

Дані з літератури. Під час посухи на дорогах частіше гине кріт європейський (*Talpa europaea*), оскільки від нестачі вологи ця тварина починає наземні міграції та потрапляє на автошляхи (Абеленцев та ін., 1956).

Авторські дані. Погодні умови по-різному впливають на динаміку загибелі тварин на автошляхах

Рис. 10. Мартин звичайний (*Larus ridibundus*) злітає з дороги в окол. м. Чорноморськ Одеської області (4.11.2019). Фото автора.

(рис. 11). Узагалі цей фактор дуже тісно пов'язаний з біологічними особливостями окремих видів тварин. Зокрема, зливи після посухи та потепління після холодів спричиняють різке збільшення активності тварин, насамперед масовий виліт комах, які тяжіють до придорожних джерел штучного світла вночі та до теплому асфальту вранці та увечері, де самі гинуть від транспорту і спричиняють загибель птахів та дрібних ссавців, що, полюючи на них, також концентруються на дорогах. У свою чергу цих дрібних тварин підбирають більші тварини (*Vulpes vulpes* та ін.), які теж гинуть.

Під час посухи, затяжного дощу, при похолоданні, сильному вітрі спостерігається спад активності, а, відповідно, і кількості збитих тварин на дорогах. Під час і після сильних дощів на дороги часто і масово вилазять дощові черви і молоски, а також земноводні, які найчастіше там і гинуть. Окрім того, у вибоїнах та ямах накопичується вода, яка приваблює безхребетних та земноводних³¹.

Варто зазначити, що один із найбільших впливів на зменшення кількості загиблих тварин на автошляхах має вітер, особливо значної сили (понад 15 м/с). Наприклад, виявлено зменшення кількості загиблих безхребетних тварин на 90 % (за дослідженнями 2009–2012 рр. у Сумській області), оскільки вітер суттєво знижує активність літаючих тварин, особливо комах, які зазвичай тяжіють до автошляхів. Через це і хребетних тварин гине менше — замість 20,6 екз/100 км, показник зменшується до 3–7 екз/100 км. Проте, дія вітру послаблюється у горах, пагорбистій місцевості, де схили можуть утримувати навіть сильні пориви вітру, а також у лісистій місцевості.

Дощі після посухи насамперед впливають на безхребетних тварин. Зокрема, за дослідженнями у Сумській області 2009–2017 рр. кількість загиблих комах збільшується до 11 разів, а для хребетних — зазвичай на 27–38 %, і лише в окремих випадках на 200–300 %. Проте, під час посухи значно збільшується кількість загиблих кротів звичайних (*Talpa europaea*) —

³¹ Детальніше розглянуто в розділі «Структура дороги» та «Біологічні особливості тварин».

наприклад, на автошляху Суми–Миропілля в окол. с. Могриця Сумської області 11.06.2012 р. на ділянці протяжністю 11 км виявлено 7 збитих екз. цих тварин.

Цей фактор також впливає на водіїв транспортних засобів. Через опади, хуртовину, туман та ожеледь обмежується видимість у водія та/або погіршується зчеплення коліс транспорту з поверхнею доріг. Також під час негоди значно погіршується освітлення транспорту, через що збільшується ризик зіткнення із тваринами. Обмеження видимості автошляху створюється й на ґрунтових дорогах під час посухи, коли по них проїжджає декілька машин, які підіймають куряву.

Для тварин негода має негативний вплив через обмеження видимості, а для копитних також ускладнює пересування через дорогу. Наприклад, під час ожеледі вони не можуть швидко перетнути дорогу, оскільки не йдуть по асфальту, а ковзають. Також після сильних снігопадів, на узбіччі автошляху створюються снігові вали після розчистки дороги, які перешкоджають пересування тварин та їх втечі (рис. 11 б), про що було згадано в попередніх розділах.

У спеку на асфальті починає плавитися смола, прилипаючи до якої гинуть дрібні тварини, про що було зазначено вище. Також під час повеней затоплюються автошляхи, зупиняючи рух транспорту, але через епізодичну дію (впродовж кількох днів за декілька років³²) дія цього фактора детально не розглядається.

Зрештою варто зазначити, що під час злив у гірських та передгірських регіонах дощова вода не розсереджується по поверхні гірського схилу, а стрімко стікає донизу по дорогах, використовуючи їх як русла і збільшуючи свою кінетичну енергію. Часто створюється селевий потік із ґрунтом, камінням та гілками, через що дороги на тривалий час перестають

³² В окремі роки повені мають значну тривалість. Зокрема, в квітні 2003 р. понад два тижні були затоплені ділянки автошляхів у Сумській області в заплаві р. Псел (наприклад, в окол. с. Могриця Сумського району) та в долині р. Сейм (зокрема, Конопотський та Путивльський р-ни) Сумської області.

Рис. 11. Несприятливі погодні умови та спричинені ними перешкоди для тварин: а — снігові вали вздовж узбіччя після розчистки автошляху під час сильного снігопаду (с. Лібенталь Одеської обл., 8.02.2020); б — собака свійський (*Canis familiaris*) втікає від машини біля снігових валів (м. Барабой Одеської обл., 7.02.2020); в — дощ зі снігом, що обмежив видимість менше 100 м (м. Київ, 12.02.2020). Фото автора.

використовуватися (за даними О. В. Василюка, Ю. М. Геряка та автора у 2007–2020 рр.).

2) Сезон

Дані з літератури. У літературі розглядається в низці праць (Seiler, 2001, 2003; Handbook..., 2016), проте наведена інформація є або неповною, або неактуальною для території України.

Авторські дані. Цей фактор є найбільш впливовим серед природних (рис. 12). З листопада до лютого фіксується найменша кількість загинув тварин³³ (лише окремі птахи), насамперед через зникнення в цей період комах³⁴, які приваблюють значну кількість комахоїдних птахів та ссавців, а також значним зниженням міграцій та розселенням молодих тварин. З настанням весни їх кількість поступово збільшується, досягаючи піку влітку.

Зокрема, за дослідженнями у Північно-Східній Україні у 2000–2009 рр. найбільші показники загинув тварин в амфібій — 1057 екз. відзначено у червні та липні, що пов'язано з активними міграціями молодих особин з водойм на суходіл³⁵. Проте, через малий розмір (2–3 см) вони малопомітні на дорозі, тому можуть бути непомічені під час обліків³⁶ (рис. 12). Для плазунів

³³ У зимовий період частіше відбуваються зіткнення із крупними тваринами, зокрема лосем, про що було зазначено вище.

³⁴ На автошляхах гине значна кількість безхребетних, особливо комах. На відміну від хребетних тварин, лише на кілометровій ділянці їх може гинути до 3000 екз. за день (Клауснітцер, 1990). Утім, у цій праці ми розглядаємо переважно хребетних тварин.

³⁵ В окремих публікаціях відзначено пік загинув тварин земноводних на весняні місяці (Решетило, Микітчак, 2008; Федонюк, 2013), оскільки не враховано загинув тварин молодих особин в літні місяці. Хоча, безсумнівно, навесні гинуть статевозрілі особини і це має більш згубний вплив на їхню популяцію.

³⁶ Насамперед ропуха звичайна (*Bufo bufo*) та часничниця

найбільші втрати відмічені у травні, передусім за рахунок загинув тварин цюголіток вужа звичайного (*Natrix natrix*) — 35 екз., а також у серпні–вересні — через вихід з яєць молодих особин у низки видів змії. У птахів відзначено два піки загинув тварин — у травні (62 екз.) та серпні (88 екз.), що пов'язано з вильотом молодих особин³⁷. У ссавців найбільші втрати зареєстровані в серпні (55 екз.), коли спостерігалась висока частка загинув тварин свійських тварин. Також зазначимо, що на Слобожанщині серед ссавців, у період з березня по квітень, відзначена загинув тварин виключно синантропних видів (Пархоменко, 2017).

Варто зазначити, що взимку, під час сильних снігових опадів значно зменшується інтенсивність руху транспорту та його швидкість, зводячи до мінімуму загинув тварин, проте під час очищення від снігу, по краю дороги утворюються снігові вали, які становлять суттєву перешкоду для уникнення зіткнення тварин із транспортними засобами, зокрема для зайців (*Lepus europaeus*), про що було наведено вище. Подібні випадки зареєстровані з лисицями (*Vulpes vulpes*) у Буринському районі Сумської області в 1995 та 2013 рр.

Нижче представлений графік, який відображає сезонну динаміку загинув тварин хребетних тварин на автошляхах Північно-Східної України. Комахи у графіку не розглянуті, але варто відмітити, що пік їх загинув тварин досягає в липні. Подібна тенденція відмічена і в інших областях України в подальші роки досліджень (2010–2020 рр.).

3) Рельєф

Дані з літератури. Даний фактор вказується в окремих працях (Erritzoe et al., 2003), зокрема

Палласа (*Pelobates vespertinus*).

³⁷ Синантропні види птахів, зокрема голуб свійський (*Columba livia domestica*) гинуть більш або менш рівномірно майже впродовж усього року.

Рис. 12. Розподіл кількості екз. загинув хребетних тварин за місяцями року (I–XII) на основі досліджень автора у 2000–2009 рр. у Північно-Східній Україні.

наголошується про високі показники загибелі тварин на поворотах.

Авторські дані. Встановлено, що рівнинні ділянки автошляхів мають найбільші показники загибелі тварин. Насамперед тому, що займають значно більшу відстань у порівнянні зі схилами та поворотами (рис. 13). Проте, тварини тут гинуть спорадично та нерівномірно.

Натомість, на стрімких схилах, серпантинах та т. зв. «сліпих» поворотах збиті тварини реєструються регулярно (рис. 13). Наприклад, на автошляху Суми–Миропілля, в окол. с. Барилівка Сумської області на стрімкому схилі, на ділянці протяжністю 2 км зі «сліпими» поворотами у 2001–2009 рр. за 32 поїздки виявлено загибель 48 екз. 11 видів хребетних тварин, а саме 10 видів птахів — *Alauda arvensis*, *Emberiza citrinella*, *Fringilla coelebs*, *Lanius collurio*, *Motacilla alba*, *Turdus merula*, *Erithacus rubecula*, *Luscinia luscinia*, *Parus palustris*, *Passer domesticus* та 1 виду плазунів — *Natrix natrix*. Це становить 0,75 екз/км, що у 3,6 разів перевищує загальні показники загибелі хребетних тварин у Північно-Східній Україні (0,2 екз/км).

Найбільшу залежність динаміки загибелі від рельєфу відзначено у птахів та плазунів — на спусках та поворотах їх гине ~ 16 % від загальної кількості. Менші показники у ссавців — 11,3 % та амфібій менше 1 % (рис. 13). У птахів висока частка загибелі на схилах та поворотах пояснюється збиранням загинувших комах, які теж масово гинуть саме в таких місцях. Загибель плазунів на схилах пояснюється найвірогідніше значним їх прогріванням сонцем вранці та ввечері, що приваблює цих холоднокровних тварин.

У амфібій та ссавців найменша залежність загибелі від рельєфу, оскільки передусім вони прив'язані до біотопів (детальний аналіз проведено нижче у відповідному розділі). Проте, як було зазначено вище (фактор «Стан доріг»), в гірських районах земноводні використовують будь-які ділянки автошляхів з калюжами в колях для нересту.

Також варто зазначити, що високі показники загибелі тварин на стрімких спусках пояснюються значною швидкістю авто (понад 100 км/год), через що збільшується ризик загибелі тварин. А на поворотах — через обмежену видимість, у результаті якої ні водії, ні тварини не встигають уникнути зіткнення. Також, на ділянках з поворотами значно погіршується поширення звуків, через що тварини не встигають вчасно зреагувати при наближенні транспорту. Впроваджене обмеження швидкості на поворотах та спусках як правило не дотримується водіями. Лише за швидкості до 30–40 км/год на «сліпих» поворотах та до 60 км/год на спусках можна досягти зменшення загибелі тварин.

4) Біотоп

Дані з літератури. В каталогі біотопів України автошляхи віднесені в окремий тип — «Ділянки зі штучним твердим покриттям» (С3.2) і характеризуються специфічною рослинністю (*Sisymbrietea*, *Digitario sanguinalis-Eragrostietea minoris*, *Polygono-Poetea annuae* та ін.) (Національний..., 2018; с. 350).

Кількість загинувших на дорозі тварин прямопропорційно залежить від величини видового різноманіття і чисельності особин фауни певного біотопу, через який проходить ця дорога (Seiler, 2001, 2005). А від типу біотопу, у свою чергу, залежить таксономічний склад тварин, що його населяють. При цьому в екотонах, на межі різних біотопів створюється крайовий ефект — в таких місцях видовий склад та чисельність тварин є більшим, а відповідно дороги у таких місцях складають особливо велику небезпеку (Seiler, 2001). Окрім того, автошляхи самі по собі являють лінійні ландшафти, через що більшість видів тварин інстинктивно по них рухаються (Загороднюк, 2006; Handbook..., 2016; Seiler, 2001, 2003, 2005; Trombulak, Frissell, 2000).

Рис. 13. Розподіл збитих тварин у залежності від рельєфу.

Варто зазначити, що найбільша кількість хребетних тварин гине поблизу водно-болотних екотонів, насамперед через загибель земноводних (Forman, Alexander, 1998; Решетило, Микітчак, 2008).

На кількість тварин, що гинуть на дорозі, суттєво впливає наявність придорожніх заростей трав'янистої, а особливо деревно-чагарникової рослинності. Це пояснюється тим, що такі місця є своєрідними схованками та коридорами для розселення тварин (Загороднюк, 2006).

Водночас, значна кількість дрібних тварин селяться у придорожніх заростях, інші у них знаходять тимчасові схованки. Через безпосередньо близьке сусідство з дорогами такі тварини постійно наражаються на небезпеку потрапляння під колеса. Проте, при наявності дерев (але без чагарників) на відстані не далі ніж 25 м від автошляху, вони слугують коридорами для міграції кажанів, даючи їм можливість пролітати над дорогою на значній висоті, запобігаючи загибелі (Limpens et al., 2005).

Незважаючи на низку негативних чинників від дороги (шумове, хімічне забруднення і т.п.), прилеглі до доріг біотопи мають значне різноманіття фауни. Наприклад, у Великобританії біля автошляхів виявлено 20 із 50 відомих для фауни країни видів ссавців, 40 із 200 птахів, усі 6 плазунів, 5 із 6 амфібій, а також — 25 із 60 видів денних метеликів (Seiler, 2001).

Авторські дані. Проаналізовано загибель тварин на автошляхах у різних біотопах, для чого були досліджені автошляхи, що проходять через агроценози (монотипні насадження зернових, овочевих та баштанних культур); урбоценози, тобто населені пункти (на основі їх площі, умовно виділено малі та великі); придорожні лісонасадження (як одно- так і багаторядні посадки дерев уздовж автошляхів); а також лучно-болотні та лучно-степові, лісові та коловодні природні та напівприродні екосистеми. Результати

цих досліджень, зокрема частка загиблих тварин, представлені на рис. 14.

Нижче розглянуто динаміку загибелі тварин з різних таксономічних класів у різних типах біотопів.

Земноводні. У представників цього класу спостерігається найбільша кореляція динаміки загибелі на автошляхах від типів біотопів, через які вони пролягають. Найбільше їх гине на автошляхах, що проходять на відстані до 1–2 км від водних об'єктів. А кількість загиблих особин є прямо пропорційною до величини водойми. При цьому вони масово гинуть як на швидкісних автострадах, так і на лісових дорогах. Наприклад, на п'ятикілометровому відрізку траси Суми–Ромни, із трафіком понад 4 тис. авто/добу, що проходила вздовж каскаду водосховищ р. Стрілка, біля с. Сад Сумської області 21.07.2012 р., вночі, під час зливи, виявлено близько тисячі загиблих молодих особин *Pelobates vespertinus*. Тоді як на двокілометровому відрізку лісової дороги Вакалівщина–Кияниця, із трафіком до 100 авто/добу, біля водосховища в окол. с. Вакалівщина Сумської області 20.06.2010 р. виявлено ~ 900 екз. *Bufo bufo*.

Власне через амфібій, котрі з-поміж хребетних становлять левову частку серед загиблих на дорогах, такі дороги є найбільш небезпечними. Хоча це короткочасне явище і має суто сезонний характер — навесні під час міграцій до місць нересту у водойми та у червні, коли молоді тварини мігрують з водойм на суходіл, проте, через значну кількість особин які гинуть, негативно впливає на стан популяції цих тварин.

Плазуни. Загибель рідкісних видів плазунів відмічена лише в лісових ценозах площею понад 500 га. Зокрема, загибель молодих особин гадюки Нікольського (*Vipera nikolskii*) зареєстровано на автошляху Суми–Зелений Гай, де протягом одного дня 18.08.2001 р. на відрізку траси довжиною 7 км було виявлено загиблими

Рис. 14. Кількість загиблих тварин у різноманітних біотопах (в екз.)

5 молодих змій довжиною до 20 см. Поблизу діброви в околицях с. Нікольське Сумської області 2.05.2010 р. відмічена збитою одна особина мідянки (*Coronella austriaca*). На лісових дорогах часто гине й інший вид плазунів — веретільниця ламка (*Anguis fragilis*). Наприклад, на ділянці автошляху Суми–Патріотівка в околицях смт Низи у період досліджень регулярно траплялися загиблі особини, чисельність яких інколи сягала 7 екз. на 4 км дороги (17.05.2001 р.).

Птахи. Найбільшу кількість загиблих на автошляхах птахів виявлено у населених пунктах — 188 екз., 57,6 % (рис. 14). Проте це майже виключно синантропні види, серед яких домінує голуб свійський (*Columba livia domestica*): у великих містах виявлено 83 збиті особини, при чому третина знахідок — поблизу смітників.

У випадку з дикими видами птахів збільшують кількість загиблих особин на дорогах розташовані неподалік (менше кілометра) місця їх гніздування. Зокрема, схили вздовж доріг, мости, зупинки, багатоповерхові будинки та обривисті береги річок є місцем гніздування серпокрильців чорних (*Apus apus*) і ластівок сільської (*Hirundo rustica*), берегової (*Riparia riparia*) та міської (*Delichon urbica*). Також, у збільшенні динаміки загибелі птахів має значення наявність лісосмуг уздовж автошляхів. У таких місцях виявлено 58 екз. (17,8 %) збитих птахів.

Загалом, на основі власних спостережень автора та опитування водіїв, найбільша кількість птахів гине на дорогах у приморських районах. Це можна пояснити як значною концентрацією тут птахів під час міграційних періодів, так і схильністю багатьох морських птахів сідати на асфальт перепочити (через більшу його температуру в порівнянні з оточуючим середовищем).³⁸ Хоча ці випадки є дуже епізодичними (вказано про 25 таких випадків при опитуванні водіїв у 2010–2020 рр), проте одночасно гине значна кількість птахів (десятки, іноді — більше сотні). Серед вказаних видів достовірно визначено лише загибель мартина звичайного (*Larus ridibundus*), проте має місце й загибель горобиних птахів під час міграцій. За кордоном поширюється практика фарбування доріг, щоб уникнути масової загибелі птахів (Umlah, 2019).

Ссавці. Значна кількість ссавців (~ 60 % від загальної кількості) гине у населених пунктах і їх найближчих околицях, проте це майже виключно свійські тварини (*Felis catus* та *Canis familiaris*). А на автошляхах, що перетинають агроценози, виявлено найменше загиблих ссавців — лише ~ 15 % (Пархоменко, 2017).

³⁸ Також варто зазначити, що представники гусеподібних (Amseriformes) зупиняються на ґрунтових дорогах (звичай біля агроценозів) під час сезонних міграцій і використовують їх для злету, оскільки по них зручніше розігнатись (за спостереженнями О.В. Василюка в Одеській області у 2015–2020 рр.).

Комахи. Хоча дослідження цієї групи проведені вибірково (звичай реєструвалися рідкісні види), проте виявлена низка тенденцій. Зокрема, найбільша частка комах відмічена в агроценозах (~ 1400 екз.) (рис. 14), проте це майже виключно види-шкідники (*Asproparthenis punctiventris*, *Leptinotarsa decemlineata*, *Anisoplia austriaca* та ін.).

У містах виявлено значну кількість літаючих комах, які гинуть під колесами автотранспорту в нічний час, прилетівши на світло ліхтарів. У природних біотопах найбільша їх кількість гине на автошляхах з незначним трафіком та великими площами (понад 500 га) оточуючих природних біотопів. Зокрема, за спостереженнями у 2001–2020 рр., на теренах Краснопільського та Сумського районів Сумської області (рис. 15), на ґрунтових автошляхах з інтенсивністю транспорту до 100 авто/добу, що пролягають через заплавні луки, виявлена загибель до 30 разів більшої кількості представників ряду прямокрилі (Orthoptera), ніж на асфальтованих дорогах з більш інтенсивним трафіком (більше 1000 авто/добу). Виявлено, що серед загиблих представників ряду Orthoptera переважають самки, оскільки вони сприймають дорогу, як вдале місце для відкладання яєць. Причому, серед масових видів (*Oedipoda caerulescens*, *Chorthippus brunneus*, *Locusta migratoria*, *Tettigonia viridissima* та ін.) відмічено й менш чисельні — *Psophus stridulus*, *Pholidoptera frivaldskyi* та *Decticus verrucivorus*. Окрім того, серед хижих комах, які віддають перевагу полюванню на ґрунтових дорогах, варто зазначити *Mantis religiosa*, знахідки якого в останні роки значно збільшилися і в окремі роки сягають 1 екз./50 м (16.09.2011; 21.09.2012; 8–11.09.2019 та 18,25.09.2020, окол. с. Могриця, Сумська обл.) (рис. 15). У випадку, якщо по дорогах проходять корови свійські (*Bos taurus*), то гинуть у значній кількості жуки-гноювики з родини Scarabaeidae.

Значний негативний вплив мають висаджені на узбіччі автошляхів культурні дерева, насамперед плодови — яблуні (*Malus*), груші (*Pyrus communis*), сливи (*Prunus*) та ін. Їх плоди, падаючи на дорогу та розкатані автотранспортом, приваблюють низку комах: шершня звичайного (*Vespa crabro*), осу германську (*Vespa germanica*), осу французьку (*Polistes gallicus*), павичеве око (*Inachis io*), сонцевика будякового (*Vanessa cardui*) тощо, які сідаючи на дорогу поживитися впалими плодами, гинуть у значній кількості на дорозі. Окрім вказаних звичайних видів, відмічено й рідкісну жалібницю (*Nymphalis antiopa*)³⁹.

Один із найбільш згубних впливів асфальтовані дороги мають рано навесні, з першим потеплінням, коли самки джмелів (рід *Bombus*) вилітають у пошуках нір для майбутньої колонії. Одночасно приваблені теплом асфальту та вільними від рослинності ділянками, їх кількість на дорогах у 3–8 разів більше, ніж у природних біотопах. Зокрема, 19.04.2004 р. на

³⁹ За дослідженнями автора 2000–2020 рр. в Сумській обл.

Рис. 15. Грунтові дороги: а — приклад ґрунтової дороги серед заплавлених лук з низькою інтенсивністю трафіку (до декількох десятків авто за добу), де у значній кількості гинуть представники ряду Orthoptera (автошлях в окол. с. Могриця Сумської області, 10.07.2009); б–д — комахи, які часто гинуть на ґрунтових дорогах (*Mantis religiosa*, *Psophus stridulus*, *Oedipoda caerulescens* та *Decticus verrucivorus*). На останньому фото (д) — самка під час відкладання яєць на ґрунтовій дорозі. Фото автора 2006–2019 рр.

ділянці дороги в 10 км в окол. с. Симонівка Сумської обл. виявлено більше 70 мертвих самок чотирьох видів джмелів: *Bombus terrestris*, *B. lucorum*, *B. lapidarius* і *B. hortorum* (рис. 16). Ці втрати є дуже значними, оскільки одна загибла самка — це фактично втрачена ціла майбутня колонія джмелів.

Таким чином, з усіх біотопів найменшу загрозу становлять агроценози, оскільки тут гинуть зазвичай широко розповсюджені та звичайні види. Утім є й винятки. Зокрема в умовах Західної України, на дорогах Передкарпаття, що проходять через сільськогосподарські угіддя регулярно, особливо восени, трапляються загиблими особини занесеного до ЧКУ (2009) хом'яка звичайного (*Cricetus cricetus*) (с. Ралівка Львівська обл., автотраса Самбір–Дрогобич, Самбір–Борислав, 2007–2020 рр., за дослідженнями автора та Ю. М. Геряка). Крім того, гинуть у значній кількості молоді жайворонки польові (*Alauda arvensis*),

ящірки прудкі (*Lacerta agilis*), а у степовій зоні — занесена до ЧКУ (2009) гадюка степова (*Vipera renardi*) та ящірка зелена (*Lacerta viridis*).

Найбільшу загрозу мають автошляхи, що проходять поблизу водно-болотних угідь, оскільки тут гине значна кількість земноводних (рис. 14).

Загалом, у природних біотопах відмічено 16,6 % загиблих ссавців, 17,1 % — птахів, 86 % — плазунів і 99 % — земноводних. Хоча тут порівняно невисокий відсоток загибелі ссавців та птахів, проте лише в цих біотопах відмічено рідкісні види. Натомість, в населених пунктах виявлено найбільшу їх частку, проте, як було зазначено вище, то майже виключно синантропні види (Пархоменко, 2017).

Варто зазначити, що у природних біотопах велике значення має їх площа. Побіжно про цей аспект згадувалося в розділі «Структура дороги», а саме в огляді фрагментації території автошляхами. Виявлено,

Рис. 16. Самки джмелів чотирьох видів, загиблі на 10 км відрізку траси Суми–Ромни в окол. с. Симонівка (Сумський район). Фото автора.

що для всіх диких хребетних тварин (окрім свійських) найменші показники загибелі на автошляхах без природних біотопів або з їх площею в кілька га (агроценози та населені пункти) — до 10 екз/100 км (рис. 17 а), середні показники при площі природних об'єктів від 50 га⁴⁰ — 11–29 екз/100 км (рис. 17 б), і найбільші (500–1000 га і більше) — понад 30 екз/100 км (рис. 17 с-д).

Значний вплив на кількість загиблих на дорогах тварин має тип перетинання біотопу автошляхом. Хоча цей фактор досліджений автором недостатньо, проте вже зараз можна констатувати, що на дорогах, які ділять територію біотопу навпіл (рис. 17 з) гине більше тварин, ніж на тих, що перетинають його близько до краю⁴¹. Наприклад, на ділянці 10-кілометрового автошляху Низи–Патріотівка, що перетинає лісовий масив Низівського лісництва Сумського р-ну, виявлено значну кількість загиблих хребетних тварин — до

4 екз/км (у червні–липні 2001–2003 рр.), що перевищує середні показники у 20 разів.

Значний негативний вплив мають також автошляхи, що проходять на межі декількох природних біотопів та, особливо, вздовж річок, оскільки лінійні ландшафти є міграційними коридорами для багатьох видів тварин (рис. 17 в, з). Зокрема, у 2019 р. в Одеській обл. на автошляху Одеса–Рені на 15-кілометровій ділянці відмічено більше 50 загиблих екз. хребетних тварин. Подібні високі показники спостерігаються й у Карпатах. Наприклад, на трасі Рахів–Ужгород, на березі р. Тиса поблизу с. Луг Рахівського р-ну Закарпатської області, під час обліків 31.08.2008 р. серед зареєстрованих збитих тварин виявлено занесеного до ЧКУ (2009) кажана — широковуха звичайного (*Barbastella barbastellus*).

Загалом, автошляхи мають відмінності у флорі від сусідніх біотопів, насамперед через більш ксерофітні умови (тому на них ростуть адвентивні види рослин, а не аборигенні види). Зокрема, на узбіччях, особливо, якщо дорога збудована на насипі, часто ростуть бур'яни та інвазивні види рослин: амброзія полинолиста (*Ambrosia artemisiifolia*), злинка канадська (*Erigeron canadensis*), латук дикий (*Lactuca serriola*), гірчак звичайний (*Polygonum aviculare*) та ін. Зрештою, відомо, що транспортні шляхи є основними коридорами

⁴⁰ Саме на площах від 50 га починають зустрічатися притаманні для цих біотопів види. Зокрема, за дослідженнями автора, на лучно-степових ділянках — сліпак звичайний (*Spalax microphthalmus*) (Zagorodniuk et al., 2018).

⁴¹ Про тип перетину біотопів автошляхами існує значна кількість публікацій (напр. Moser et al., 2007) з наведенням математичних обрахунків. Проте, це є окремим дослідженням і нами розглянуто поверхово.

Рис. 17. Перетинання автошляхів різних за площею природних біотопів: а — дороги, які проходять через агроценози з окремими невеликими ділянками (в кілька гектарів) природних біотопів (с. Павленки Полтавської обл.); б — вкраплення природних територій (до 100 га) серед агроценозів (с. Грунівка Сумської обл.); в, з — природні території площею понад 500 га (окол. с. Маяки Одеської обл. та с. Патріотівка Сумської обл.). Фото GoogleMaps.

поширення інвазивних видів рослин та тварин⁴². Наприклад, окремі види тварин, що розширюють свій ареал, здебільшого були відмічені загиблими саме на дорогах (Волох та ін., 1998; Пархоменко, 2017).

Фактори, пов'язані з тваринами

Зоогеографічне районування, морфо-фізіологічні та поведінкові особливості тварин, зокрема їх розміри, вік, швидкість пересування та інстинктивні реакції захисту в момент небезпеки, мають головний вплив на їх здатність до виживання при потрапленні на автошляхи.

1) Зоогеографічне районування

Авторські дані. Цей фактор до цього часу в літературі не висвітлювався окремо, обмежуючись лише розглядом загибелі тварин у різних біотопах (Seiler, 2001, 2003 та ін.).

Передусім розкриває видовий склад тварин, які зустрічаються в певному регіоні. Варто зазначити, що при аналізі впливу доріг різних країн, а також материків, необхідно враховувати саме зоогеографічний поділ, який найкраще відображає відмінності у фауні.

Доповнює біотопічний фактор і може розглядатися при порівнянні видового складу тварин схожих біотопів, але у різних зоогеографічних категоріях. Зокрема, на території України виділяють дві зоогеографічні підобласті (бореальноєвропейсько-сибірська та аридна), які складаються з 11 ділянок (Щербак, 1988). Це зумовлює значну різницю у видовому складі тварин (рис. 18). Зокрема, Азово-Чорноморська ділянка вирізняється значним багатством морських птахів та птахів-мігрантів (рис. 18 а). Варто зазначити, що на окремих ділянках та підділянках значно може різнитися видовий склад загиблих тварин на дорогах. Наприклад, у підділянці Західного та Малоого Полісся серед загиблих на дорозі тварин досить часто трапляється видра (*Lutra lutra*) (за даними П. Л. Войтка і автора 2010–2020 рр.), яка має тут досить високу чисельність і наразі її втрати не впливають на популяцію. Проте, у підділянці Східного Полісся цей вид є дуже рідкісним і не відмічений автором.

2) Розмір, забарвлення та швидкість пересування тварини

Дані з літератури. Дрібні та, особливо, малорухливі тварини наражаються на значно більшу небезпеку загибелі при спробі перетину дороги, ніж більші та прудкіші. При тому, що ширша дорога та інтенсивніший її трафік, то більша ймовірність загибелі на ній невеликої та повільної тварини, оскільки їй потрібно значно більше часу для перетину дороги, ніж більшій та швидшій (Forman, Alexander, 1998; Seiler,

2001, 2003). Окрім того, непоказних, дрібних тварин з маскувальним забарвленням водії часто просто не помічають на дорозі. Це, насамперед, стосується земноводних, плазунів і дрібних ссавців, а також практично всіх безхребетних (Forman, Alexander, 1998).

Проте, і швидкі літаючі тварини досить часто гинуть на автошляхах. Наприклад, кажани, полюючи на комах над дорогами, гинуть від зіткнення із транспортом, причому в деяких регіонах досить часто (Скубак, 2008, 2016, 2018).

Варто зазначити, що для дрібних молюсків дорога стає абсолютною перешкодою, зокрема за даними І. О. Балашова (2016). Навіть для молюсків середніх та великих розмірів, які можуть переміщатися на кілька метрів у день, дорога є значною перешкодою. Наприклад, дослідження над *Arianta arbustorum*, який переміщується в день у середньому на 60 см і максимум на 4,5 м, виявили що за три місяці зі 168 особин лише одна особина перетнула 8-метровий автошлях і три — 3-метрову ґрунтову дорогу (Балашов, 2016: 16).

Авторські дані. У низці випадків водії не звертають увагу на дрібних та середніх тварин, про що було вказано у розділі про морально-етичні якості водія. Це насамперед стосується комах та молюсків, які через свої дрібні розміри непомітні на дорозі, причому здебільшого мають непримітне маскувальне забарвлення. Повільні тварини (їжаки, черепахи, земноводні) наражаються на більшу небезпеку, оскільки не встигають втекти з дороги. Швидкі тварини (насамперед птахи, зайці, коти, собаки) мають більше шансів уникнути зіткнення, проте, в окремих випадках навмисно збиваються водіями. Серед нечисельних видів тварин на узбіччі автошляхів виявлена кандибка (*Stylodipus telum*), яка в Херсонській області може створювати досить масові скупчення на полюванні на нічних дорогах (за даними О. В. Василюка, 2012–2020 рр.). Проте, цей вид нечасто гине на автошляхах, оскільки заздалегідь тікає при наближенні транспорту.

Великі тварини збиваються автотранспортом досить часто. Зокрема, за результатами НАІС вказано, що в Україні за 2008 рік відмічено 3343 випадків наїзду на великих хребетних тварин⁴³ (1,07 % від усіх ДТП), серед яких 71 ДТП з постраждалими: 85 травмованих та 7 загиблих. У наступні роки наїзди на тварин зменшилися: у 2011 р. вказано 1614 ДТП (0,9 % усіх ДТП) (31 людина травмована та 3 загинули). Після 2011 р. інформація у НАІС по наїзду на тварин перестала вказуватися і автором було зроблено запит у ДАІ Сумської області, за яким вказано, що у 2014 р. у Сумській області зафіксовано 31 наїзд на диких та свійських тварин, а у 2015 — 24 наїзди.

Варто зазначити, що в одиничних випадках водії навмисно збивали великих тварин. Наприклад, у

⁴² Перші публікації для України з цього питання відомі ще починаючи з 1920-х рр. (Шарлемань, 1921).

⁴³ Зазначимо, що наведені дані НАІС не уточнюють з якими тваринами відбулися зіткнення — зі свійськими чи з дикими.

Рис. 18. Окремі зоогеографічні ділянки України: *а* — Азово-Чорноморська ділянка (Хаджибейський лиман Одеської обл., 12.02.2020); *б* — ділянка Східноєвропейського листяного лісу та лісостепу (с. Велика Чернеччина Сумської обл., 9.10.2014); *в* — гірсько-лісова ділянка Карпатського району (с. Луг Закарпатської обл., 25.08.2008). Фото автора.

2001 році водій на «Lada Niva 4×4» на автошляху Низи–Патріотівка (Сумська обл., окол. с. Патріотівка) навмисно збив свиню дику (*Sus scrofa*), від чого позашляховик отримав значні ушкодження, а водія було доставлено в лікарню.

3) Вік тварини

Дані з літератури. Молоді особини тварин не сприймають автотранспорт як небезпеку, а також ще не навчені уникати з ним зіткнень, тому домінують серед загиблих (Handbook..., 2015). Наприклад, більшість борсуків (*Meles meles*), які гинуть на дорогах — це молоді мігруючі особини (Seiler, 2003). Їжак білочеревий (*Erinaceus roumanicus*) досить часто гине на дорогах (Huijser, Bergers, 2000) і загалом у його популяціях особини віком старше 3 років становлять лише 5 % (Саварин, 2011).

Авторські дані. За спостереженнями автора, на території України переважна більшість особин видів хребетних тварин, виявлених загиблими на автошляхах, були саме молодого віку⁴⁴. Зокрема, серед амфібій у 99 % гинуть саме молоді особини, влітку, під час міграції з водойм, у плазунів — 70 %, у птахів ~ 60 %, ссавці ~ 40 %. Досить низька частка загибелі молодих особин у птахів пояснюється тим, що дорослі особини

⁴⁴ Проте, в окремих випадках (~ 5 % знахідок) неможливо було встановити вік тварини, оскільки після наїзду автотранспорту лишалися окремі фрагменти.

частіше збирають корм і камінці для гастроліції біля доріг. А у ссавців найнижчий показник через велику кількість загиблих дорослих свійських тварин, проте у диких представників молоді особини гинуть досить часто (~ 65 %). Зокрема, серед виявлених загиблими на дорогах у 2000–2009 рр., 7 з 8 особин лисиці (*Vulpes vulpes*) були молодими (до півроку), а 9 з 14 загиблих їжаків білочеревих (*Erinaceus roumanicus*) — віком до 1 року.

Зрештою, як відомо (Handbook..., 2015), дорога може впливати не лише на вікову, а й на статеву структуру популяцій, але дане питання автором не досліджувалося.

4) Чисельність тварин та щільність їх популяцій

Дані з літератури. Кількість загиблих особин, безумовно, прямопропорційно залежить від чисельності тварин, що населяють ту чи іншу територію, через яку проходить автошлях (Seiler, 2003; Handbook..., 2015).

Авторські дані. Всього автором у 2000–2009 рр., виявлено загиблими на автошляхах 1537 екз. хребетних тварин, серед яких найбільше земноводних — 67,6 %. Серед інших: плазунів — 4,3 %, птахів — 20,1 %, ссавців — 8 %.

Варто зазначити, що при постійній мортальній дії дороги, чисельність мікропопуляцій тварин буде невпинно скорочуватися, особливо у локалізованих біотопах (наприклад, невеликий масив лісу, серед агроценозів) і, в залежності від аутокологічних особливостей, відносної чисельності, тривалості життя а також швидкості відновлення та межі втрат для популяцій окремих видів, вплив автошляхів на них може бути фатальним.

5) Поведінка тварин на дорогах

Дані з літератури. Інстинктивні особливості поведінки окремих видів тварин при потраплянні на дорогу відіграють значну, часом фатальну роль. Взагалі, одними з найчастіших причин загибелі тварин є їхня схильність до добових та сезонних міграцій. І чим активніше вона проявляється, тим на більшу небезпеку наражається тварина (Handbook..., 2015). Крім того, згубними на дорогах є поведінкові реакції окремих видів у разі небезпеки, — зокрема, завмирання при наближенні ворога. Це стає причиною загибелі від автотранспорту їжаків, багатьох гризунів, земноводних і плазунів тощо (Trombulak, Frissell, 2000). Зокрема, їжак білочеревий (*Erinaceus roumanicus*) через подібні поведінкові особливості (завмирання при небезпеці) є однією з найбільш вразливих тварин на автошляхах (Загороднюк, 2006). Наприклад, у Данії на 1000 км доріг впродовж року гине 9345 їжаків (Клауснітцер,

1990), а в Нідерландах жертвами доріг щороку стають від 113 000 до 340 000 їжаків, що становить до 30 % їх популяції (Huijser, Bergers, 2000). В Україні протягом теплого періоду року щодня гине в середньому один їжак на кожні 100 км дороги, тобто тисячі тварин за день (Загороднюк, 2006). У зв'язку з цим, на віддалі до 400 м від дороги чисельність їжаків, як правило, є низькою (Huijser, Bergers, 2000; Загороднюк, 2006).

Варто зазначити поведінкові особливості, які не впливають на ссавців, але є причиною загибелі на дорогах представників інших рядів тварин. Зокрема, у птахів це збирання на дорогах каміння для гастролітів та матеріалу для будівництва гнізд (Erritzoe et al., 2003), а також використання доріг, як шляхів для міграцій (Forman, Alexander, 1998).

Окрім того, досить поширеним явищем є використання птахами (звичай вороновими та мартиновими) автошляхів та автотранспорту як способу розколювання горіхів, мушель молюсків, розбиття яєць, панциря черепах тощо (Daniel, Switzer, 1999; Ara et al, 2018).

Авторські дані. У період розмноження на дорогах гине значна кількість статевозрілих особин ссавців (~ 60 % від загальної кількості). Насамперед це синантропні види — кіт свійський (*Felis catus*) та пес свійський (*Canis familiaris*), які під впливом гормонів, у пошуках статевих партнерів, чи під час шлюбних ритуалів втрачають обережність, за що розплачуються життям. Поширеними є випадки, коли *Canis familiaris* кидається на автотранспорт через поведінкові особливості, від чого гине. Також варто зазначити, що представники роду гадюк (*Vipera*) в разі небезпеки не тікають при наближенні авто, а завмирають або згортаються у клубок, через що гинуть.

Крім того, спостерігається суттєва різниця у поведінці окремих видів у різних біотопах. Зокрема, у населених пунктах тварини звикли і часто не мають страху перед транспортом, навіть за значної його інтенсивності руху. Це стосується передусім свійських ссавців (*Felis catus*⁴⁵ та *Canis familiaris*) і птахів (*Columba livia domestica*).

Утім, через високу чисельність у населених пунктах ссавців (свійських і синантропних), показники їх загибелі найвищі у порівнянні з іншими біотопами (60 %). Натомість, у місцях, де траса проходить через природні та напівприродні біотопи, зокрема на заповідних територіях, смертність диких тварин є високою, навіть за низької інтенсивності та швидкості транспорту, оскільки тварини не звикли до нього, і, потрапивши на дорогу, при появі автомобіля або панічно тікають, або, навпаки, завмирають та гинуть. Такі випадки неодноразово спостерігалися автором на

⁴⁵ Під час полювання на мишовидних гризунів, коти в окремих випадках сідають на узбіччя автошляхів, зокрема на ґрунтових дорогах, і мало звертають увагу на проїжджачий транспорт, через що зрідка гинуть.

території НПП «Деснянсько-Старогутський» у 2004–2009 рр., а також у Поліському ПЗ у 2009–2010 рр.

Свійські тварини у населених пунктах використовують автошляхи для пересування. Найчастіше це корова свійська (*Bos taurus*), гуска свійська (*Anser anser domesticus*) та домашня качка (*Anas platyrhynchos domestica*) (рис. 19). Ці тварини не сприймають автотранспорт як загрозу і не сходять з дороги, навіть при наближенні автомобіля і коли водій сигналізує і зрідка навіть нападають на автомобілі. А свійські кури (*Gallus gallus domesticus*) через особливості поведінки при небезпеці не враховують наближення автотранспорту, а лише біжать у звичні для себе місця, через що вибігають під колеса і досить часто гинуть.

Наведена вище статистика НАІС вказує на значну кількість аварій із тваринами, найімовірніше, більша частина з яких свійські. Причому, автором неодноразово відмічалось особисто, а також при опитуванні, що у низці зіткнень зі свійськими тваринами, водій втікав з місця аварії, навіть якщо автівка була пошкоджена, боячись ще додаткового штрафу. Проте, ці випадки поодинокі, і найвірогідніше, суттєво не впливають на загальну статистику.

Окрім того, як було зазначено вище (розділ «Температура асфальту»), тварин приваблює тепло асфальту, а також те, що дорожнє покриття вільне від рослинності. Зокрема, приклад із джмелями (описаний у розділі «Біотоп») та за повідомленням О. В. Василюка, у 2008 р. біля с. Барахти Васильківського р-ну Київської

обл. в час масового виходу *Dorcadion equestre*, жуки виповзали на дорогу тисячами з оточуючих лучно-степових схилів і їх чисельність була у 5–6 разів вищою за концентрацію у прилеглому до дороги різнотрав'ї. Окрім того, під час спалахів чисельності представників ряду Orthoptera, їх німфи часто обирають автошляхи для міграцій (за даними автора 2006–2020).

Варто навести випадки поведінки хребетних тварин, які стосуються насамперед собак свійських (*Canis familiaris*), коли при загибелі на дорозі особини зграї, решта — сідають поряд або ходять навколо загиблої особини, наражаючи себе на небезпеку (за спостереженнями в містах Суми, Харків, Київ та Полтава у 2000–2019 рр.). Подібна поведінка спостерігалася у сарни європейської (*Capreolus capreolus*), коли самка залишалася деякий час біля збитого дитинча (з опитування водіїв у Житомирській області у 2009 році).

Вздовж ґрунтових доріг деякі риючі види гризунів, такі як бабак степовий (*Marmota bobak*) можуть використовувати ущільнені насипи ґрунтових доріг⁴⁶ як надійне місце для риття нір, що є типовим явищем для північних районів Луганщини, Харківщини (НПП «Дворічанський») (за даними О. В. Василюка 2018–2020 рр.). Окрім того, в місцях виходу гірських порід, дорожні насипи вздовж автошляхів стають більш зручними для риття нір.

⁴⁶ Відмічено ущільнення ґрунту до 200 разів на місці автошляхів (Trombulak, Frissell, 2000).

Рис. 19. Свійські та домашні тварини на дорогах: а — корова свійська (*Bos taurus*), б — гуска свійська (*Anser anser domesticus*), в — голуб свійський (*Columba livia domestica*) та г — собака свійський (*Canis familiaris*) (Сумська та Київська обл., 2009–2020 рр.). Фото автора.

Щодо зазначеного вище використання птахами автошляхів для розколювання здобичі, то в Україні в містах-мегаполісах багаторазово відмічено грака (*Corvus frugilegus*) та сіру ворону (*C. cornix*), які кидають горіх волоський (*Juglans regia*) на асфальт, а в окремих випадках — чекають коли через неї проїде автомобіль. Підбираючи здобич, а інколи одразу з'їдаючи на дорозі, вони наражаються на небезпеку бути збитими автотранспортом. Такі спостереження наведені для м. Київ (за даними О. В. Василюка), міст Харків та Суми (авторські дані) тощо.

Значний вплив має і поведінка тварин при наближенні транспорту. Окрім вищезгаданого завмирання тварин, має значення і вид втечі тварини з дороги. Наприклад, деякі види тварин, зокрема зайці сірі (*Lepus europaeus*), зазвичай кілька десятків метрів біжать перед машиною і лише потім несподівано плигають на узбіччя. Саме через цю поведінку загибель зайців на автошляхах є поширеним явищем.

6) Добова активність тварин

Дані з літератури. Найбільше тварин гине вранці та увечері (Huijser et al., 2007). Вночі виявлено загибель кажанів, зокрема за 10 років у НПП «Святі гори» виявлено 24 екз. 9 видів кажанів (Скубак, 2008, 2016, 2018).

Авторські дані. Рівень смертності різних тварин у різний час доби значно різниться (рис. 20). Найбільшу кількість випадків загибелі хребетних тварин на автошляхах зареєстровано вночі, передусім за рахунок загибелі земноводних. Зокрема, виявлено, що у більшості видів амфібій (насамперед — *Pelobates vespertinus* та *Rana* sp.), вночі відбуваються значні міграції, під час яких вони масово гинуть на автошляхах. Для решти хребетних тварин у літній період виявлено наступну динаміку: найбільше — ~ 40 % їх гине увечері, перед заходом сонця (17–21 год.), близько 30 % — вранці (між 4 і 10 год.), близько 15 % — вночі (22–4 год) і лише 5 % — у розпал дня

(11–16 год.). У інші теплі пори року — цифри дещо зміщуються, через подовження тривалості ночі.

Серед комах гинуть переважно літаючі представники — лускокрилі (Lepidoptera), причому найбільше — вночі до 80 % (рис. 20), насамперед у червні–серпні, коли гине понад 95 % від загальної кількості. Причому, частка загибелі лишається високою, незважаючи на те, що саме вночі кількість автотранспорту зменшується в середньому в 20–30 разів. Варто зазначити, що за комахами в цей час у повітрі над дорогами часто полюють кажани та дрімлюги (*Caprimulgus europaeus*), а на землі збитих комах підбирають різноманітні комахоїдні ссавці (зокрема *Erinaceus roumanicus*, *Sorex araneus* та ін.). Усі ці тварини також стають жертвами автотранспорту. Проте, за весь час досліджень у Північно-Східній Україні не виявлено жодної збитої особини кажанів, хоча у сутінках та вночі під час полювання на комах над дорогами вони часто спостерігалися (до 2 екз/1км). Утім, у інших регіонах України автором відмічені загиблі кажани, зокрема у 2008 р. *Barbastella barbastellus* на трасі Рахів–Ужгород, поблизу с. Луг Закарпатської області.

Вдень значна кількість комах гине під час посухи, коли вони збираються біля калюж⁴⁷. Окрім того, навесні та восени, а влітку — після холодних ночей, приваблюються теплом асфальту та сідають на нього, щоб зігрітися. Подібне явище стосується й багатьох пойкилотермних хребетних (особливо плазунів), а також птахів, які на дорогах теж гріються та полюють за комахами. У цей час вони найбільш вразливі, через нездатність швидко зреагувати і вчасно втекти від автомобіля що наближається. Опівдні (12–14 год.) кількість загиблих тварин найменша, оскільки повітря прогрівається і теплий асфальт не стає приманкою, а також збільшується інтенсивність руху, що відлякує тварин.

Варто зазначити, що в холодний період року, птахи майже виключно гинуть вдень (понад 90 % знахідок), ссавці — понад 60 %. Також в окремі роки під час потеплень взимку, лише вдень реєструвалися загиблі на дорогах представники плазунів (*Natrix natrix* та

⁴⁷ Детальніше — див. «Структура дороги».

Рис. 20. Частка загиблих тварин у різний час доби в теплий період року.

Anguis fragilis), земноводних (*Bufo bufo*, *Pseudepidalea viridis* та ін.) та комах (переважно представники ряду Coleoptera) (2001–2020 рр. в Сумській, Одеській та Харківській областях).

7) Трофічний фактор: пошук їжі

Дані з літератури. Окремі види птахів звикли жити збитими комахами й інколи мають більшу щільність популяції біля узбіччя доріг, ніж у сусідніх біотопах (Roach, Kirkpatrick, 1985).

Авторські дані. Враховуючи масштаби загибелі тварин на автошляхах, поблизу доріг формуються цілі мікропопуляції хижаків та некрофагів, які живляться пораненими і загиблими тваринами, а також у зв'язку з тим, що тут більш помітні дрібні тварини (рис. 21). Їх активність найбільша на дорогах з середнім трафіком (до 2–3 тисяч автомобілів на добу), де регулярно гине значна кількість тварин (наприклад, автошляхи: Київ–Брянськ, Суми–Краснопілля, Суми–Миропілля тощо). На швидкісних та звантажених магістралях, де проходить понад 7–10 тис. машин/добу (наприклад, Київ–Одеса, Київ–Львів, чи Київ–Харків), через значну кількість автомобілів тварини гинуть зрідка і не підбираються хижакими і некрофагами, оскільки у них немає можливості наблизитися безпечно до збитої тварини. На ґрунтових дорогах, де кількість авто за день не перевищує 50, збиті тварини теж довго залишаються на місці, оскільки некрофаги та хижаки не звикли до підбирання жертв доріг, тому їх кількість у таких місцях порівняно невелика. Наприклад, у 2009–2010 рр. на ґрунтових дорогах Поліського заповідника (Житомирська обл.) з інтенсивністю транспорту 20–40 авто/добу, було проведено експеримент: у жовтні, травні, серпні і вересні були спеціально розміщені залишки комах та амфібій (7–12 екз.). У результаті було виявлено, що у 85–100 % випадків вони лишалися неушкодженими.

На середньозавантажених дорогах за багаторічними спостереженнями автора виявлено низку видів некрофагів та хижаків, що постійно живляться загиблими тваринами та, інколи, й самі гинуть на дорогах. Зокрема, загиблі ссавці середнього та великого розміру приваблюють до автошляхів воронових птахів — крука (*Corvus corax*), сіру ворону (*C. cornix*) та грака (*C. frugilegus*). З комах часто трапляються жуки-мертвоїди (*Necrodes littoralis*, *Nicrophorus vespillo*, *Silpha obscura* та ін.) та представники двокрилих (*Lucilia caesar*, *Sarcophaga carnaria* та ін.).

Тварин невеликого розміру (до 30 см) підбирають зазвичай сорока (*Pica pica*), канюк звичайний (*Buteo buteo*), а також свійські тварини, насамперед пес свійський (*Canis familiaris*). З комах відмічені мурахи

(*Formica* sp.⁴⁸, *Lasius* sp.), твердокрилі (*Silpha obscura*) та напівтвердокрилі (найчастіше *Pyrrhocoris apterus*) (рис. 21 b).

На живих, поранених та збитих комах вздовж узбіччя автошляхів полює низка тварин, серед яких нами достовірно відмічені жуки-туруни (зазвичай *Calosoma investigator* та *Cicindela hybrida*) та низка птахів: плиска біла (*Motacilla alba*), плиска жовта (*M. flava*), мухоловка білошия (*Ficedula albicollis*), дрізд співочий (*Turdus philomelos*). А також плазуни: ящірка прудка (*Lacerta agilis*), ящірка живородна (*Zootoca vivipara*), а на півдні — ящірка зелена (*Lacerta viridis*). Варто зазначити, що в місцях підвищеної чисельності ящірки прудкої (*Lacerta agilis*) вздовж доріг, канюк звичайний (*Buteo buteo*) та деякі інші хижи птахи змінюють свою поведінку заради більш вдалого полювання: летять паралельно з автомобілем, вистежуючи ящірок, які втікають від наближення транспорту (за дослідженнями О. В. Василюка в Миколаївській області у 2015 році).

Активність некрофагів спостерігається впродовж всього дня, причому вдень найбільшу частку мають дрібні птахи (здебільшого підбирають збитих комах на дорозі), а вночі — ссавці та жуки-мертвоїди.

Щодо швидкості поїдання збитих тварин, то за спостереженнями автора на автошляхах III–IV категорій (Закон..., 2015)⁴⁹ виявлено, що у 90 % випадків комахи з'їдаються птахами переважно у перші хвилини, або впродовж 1–2 год. після того, як були збиті автотранспортом, дрібні тварини — протягом доби, як правило, у нічний час (30–60 %) коли їх знаходять некрофаги, а більші тварини (собаки, коти тощо), зазвичай, залишаються на місці, проте стають поживою для воронових птахів та інших некрофагів і через 2–4 дні від них зостаються лише фрагменти шкіри та кісток.

Окрім того, на автошляхах, у пошуках поживи збираються й рослинноїдні тварини, насамперед птахи, яких приваблюють сюди зерна, що висипаються з вантажівок під час перевезення у жнива. Зокрема, за таких обставин на дорогах відзначено загибель низки видів горобиних птахів: посмітюхи (*Galerida cristata*), вівсянки звичайної (*Emberiza citrinella*), коноплянки (*Acanthis cannabina*), горобців польового (*Passer montanus*) і хатнього (*P. domesticus*), горлиці садової (*Streptopelia decaocto*), а із ссавців також — житника пасистого (*Apodemus agrarius*), 3 екз. якого

⁴⁸ Варто зазначити, що мурахи роду *Formica* швидко «прибирають» з дороги навіть великих за розміром комах і дрібних гризунів. Наприклад, на узбіччі автошляху 2-го типу 18.07.2020 р. в окол. с. Вільшанки Сумської обл. від збитої самки жука-олена (*Lucanus cervus*) довжиною ~ 5 см за півгодини мурахи руді лісові (*Formica rufa*) не залишили жодного сліду.

⁴⁹ За градацією автора (див. розділ «Структура дороги») це 2-й та 3-й тип автошляхів.

відмічено саме у серпні, під час збору врожаю зернових. В окремих випадках зграйні птахи не встигають підлетіти, через що гине значна кількість особин. Наприклад, 11.11.2010 р., на узбіччі дороги в окол. с. Великий Бобрик Сумської області відмічено загибель 7 екз. горобця польового (*Passer montanus*), що живилися зерном на дорозі. Проте варто зазначити, що зерно, яке пролежало більше тижня на землі, тварини перестають збирати і воно залишається там лежати надалі. Утім, часом розсипане при перевезенні зерно взагалі не приваблювало тварин (можливо, через його хімічну обробку). Зокрема, це було відзначено на трасах Суми–Ромни і Суми–Харків у 2009–2015 рр.

Варто зазначити, що в Північно-Східній Україні біля автошляхів, автором виявлено у 2–4 рази більшу кількість деяких видів птахів, передусім це *Motacilla alba* та *M. flava*, у порівнянні з сусідніми біотопами, що знаходяться на відстані понад 5 км. А також відзначено, що одуд (*Urupa erops*) та представники воронкових, насамперед ворона сіра (*Corvus cornix*) і крук (*C. corax*), тяжіють саме до автошляхів (рис. 21; а). Подібні спостереження відмічені автором і в більшості інших областей України.

Крім того, як вже було зазначено вище, на «розбитих» дорогах тварини часом виходять на дорогу пити воду, що накопичується у вибоїнах та ямах, у результаті чого також гинуть від автотранспорту. Зрештою їх підбирають некрофаги та хижакі, які теж іноді гинуть під колесами автотранспорту.

Приваблюють тварин і мінерали на дорозі, через що збільшується ризик їх загибелі. Наприклад, це сіль (посипають автошляхи в зимовий період під час негоди), глина, крейда та ін. (ними засипають нерівності на автошляхах). Зокрема, 8.08.2020 на відрітку в 15 км ґрунтової дороги Нікольське–Могриця в Сумському р-ні три з п'яти відмічених особин зайця сірого (*Lepus europaeus*) гризли різні камінці з глини та гірських порід на дорозі⁵⁰, а також — одна особина сарни європейської (*Capreolus capreolus*).

8) Вплив хвороб

Дані з літератури. Дорога є осередком, де накопичується низка речовин-забруднювачів від транспортних викидів, перш за все свинцю (Seiler, 2001). Плазуни та амфібії, які перебувають поблизу дороги, акумулюють важкі метали у жировій тканині, в результаті чого з часом гинуть (Lode, 2000). Утім, негативний вплив на придорожну фауну мають не лише викиди транспорту, а й сіль та хлорид кальцію, що використовують при боротьбі з ожеледицею, котрі, накопичуючись, призводять до загибелі амфібій (Mahoney, 1994).

Окрім того, ссавці мають численні хвороби центральної нервової системи, спричинені інвазіями

⁵⁰ Окрім того, за уточненнями І.В. Загороднюка, допускається й можливість копрофагії, яка значно поширена у цього виду.

Рис. 21. Некрофаги та комахоїдні птахи, що постійно ресструються на автошляхах: а — ворона сіра (*Corvus cornix*) та грак (*C. frugilegus*) (окол. м. Краснопілля Сумської обл., 11.11.2009); б — збита бронзівка мармурова (*Protaetia marmorata*), якою живляться червоноклопи червоні (*Pyrrhocoris apterus*) (м. Тростянець Сумської обл., 18.08.2019); в — посмітюха (*Galerida cristata*) зі зловленим на дорозі коником (*Chortipus* sp.) (м. Тростянець, Сумська обл., 27.06.2007); г — плиска біла (*Motacilla alba*) (с. Вакалівщина Сумської обл., 5.06.2008). Фото автора.

патогенних організмів (*Borrelia*, *Leptospira*, *Toxoplasma*, *Listeria*), вірусами (насамперед *Flavivirus*) та ін., які сильно впливають на їхню поведінку (Саварин, 2011), збільшуючи ймовірність загибелі на трасі через неадекватну реакцію.

Авторські дані. Під час захворювань тварини, через ослаблення організму, не встигають уникнути зіткнення з автомобілями, а у випадку сказу — втрачають природний страх і інстинкт самозбереження, стають надміру агресивними та часто самі кидаються на авто. Зокрема, на основі опитування водіїв у Сумській та Житомирській областях у 2002–2010 рр. зафіксовано 4 випадки, коли уражені сказом особини лиса рудого (*Vulpes vulpes*) самі раптово кидалися на автомобілі, в результаті чого гинули під колесами. Проте ці випадки є поодинокими і не впливають на загальну динаміку забелі тварин.

Більший вплив мають шкідливі речовини, які потрапляють від хімічних заводів та при обробці агроценозів від шкідників, від чого до групи ризику відносяться і рослиноїдні тварини. Безумовно, отрутохімікати мають вплив на комах, котрі загинули, стають поживою іншим тваринам, що своєю чергою теж накопичують отруту, поїдаючи їх, і з часом гинуть. Автор не ставив за мету дослідити це явище, проте, не виключено, що цей фактор може мати значний вплив. Зокрема, у 2019 році на автошляху Київ–Одеса в окол. м. Біла Церква, після оброблення довколишніх полів отрутохімікатами, значно зменшилася кількість комах, а згодом і птахів. Причиною цього є використання для боротьби зі шкідниками сільського та лісового господарства не дорогих видоспецифічних вірусних препаратів, а дешевих хімічних засобів, які однаково згубні для всіх тварин. Через це, в цих місцях уздовж дороги лише в поодиноких випадках відмічалися тварини.

Варто також зазначити, що у 2000–2020 рр. частина хребетних тварин (~ 300 екз.), знайдені мертвими на дорогах, загинули не від автотранспорту, а через інші причини (голод, спрагу, хвороби, старість та ін.). Зокрема, як уже зазначалося раніше, на поверхні ґрунту, у т. ч. і на дорогах часто від спраги гине кріт (*Talpa europaea*), який під час посухи у пошуках води починає наземні міграції (Абеленцев та ін., 1956). Зокрема, у період досліджень автором відмічено 34 екз. цього виду, знайдені мертвими на узбіччях доріг без слідів наїзду.

Окрім того, автором виявлені птахи на автошляхах, які загинули від удару струму, сідаючи на проводи ліній електропередач, що йдуть паралельно узбіччю або перетинають автошляхи (Грищенко, Габер, 1990; Шидловський, Лисачук, 2007). Разом з тим, основною причиною загибелі тварин на автошляхах, безумовно є саме зіткнення із транспортними засобами, оскільки подібні знахідки складають менше 1 % від всіх знахідок на дорогах.

Обговорення

Розгляд факторів. Автором проаналізовано 24 фактори, які впливають на загибель тварин від зіткнення з автотранспортом. Порівняння їх ступеню впливу наведено в табл. 1. Додатково розглянуто вплив десяти основних факторів на різних представників тварин (табл. 2).

Варто зазначити, що у природних біотопах виняткове значення мають наступні фактори: біотоп, добова активність та чисельність тварин, щільність розміщення доріг, рельєф та швидкість транспорту. При цьому, на заповідних територіях є певні відмінності від незаповідних — оскільки рух транспорту має низьку інтенсивність, тому велике значення мають такі фактори, як морально-етичні якості водія, швидкість руху, дорожнє освітлення та рельєф.

Окрім того, свійські тварини у населених пунктах частіше гинуть під час добових міграцій (передусім ссавці) та в пошуках їжі (птахи). Велику кількість синантропних тварин, загинув на дорогах, можна пояснити їх високою чисельністю, а також поведінкою: відсутністю страху перед людиною та транспортними засобами, зокрема собакою свійською (*Canis familiaris*). Серед дикої фауни домінуючою (~ 80 %) причиною загибелі є міграції. Проте, якщо не враховувати земноводних, то домінуючим буде пошук їжі — підбирання на дорозі вже збитих тварин. З інших причин можна зазначити хвороби, зокрема сказ, поведінкові особливості тощо, проте вони становлять менше 1 % від усіх випадків.

Серед усіх факторів найбільший вплив мають чотири: сезон, стан дороги, біотоп та рельєф (табл. 1–2). Хоча вони мають нерівномірний вплив на різні групи тварин (табл. 2), проте значно впливають на інші фактори. Наприклад, сезон: у зимові місяці на дорогах зареєстровані переважно птахи в містах (до 5–11 екз/100 км), а навесні та влітку кількість загинув хребетних тварин поступово збільшується до 20,6 екз/100 км протягом доби (Пархоменко, 2009, 2017). Щодо впливу на інші фактори варто зазначити, що взимку наявність заростей придорожньої рослинності стає менш впливовою, оскільки, через опале листя видимість значно зростає. Окрім того, трафік також дещо зменшується, а стан доріг у сніжну і морозну погоду має менший вплив, оскільки сніг та лід осідають у ямах, згладжуючи поверхню дороги тощо.

Сезон має найбільший вплив насамперед через вплив на активність безхребетних. Зокрема, в теплий період року на дорозі гине значна кількість комах, оскільки їх приваблюють калюжі на дорогах, тепло асфальту та/або штучне освітлення, узбіччя дороги, як кормова база, а вночі вони використовують автошляхи для міграцій. У свою чергу загиблі комахи приваблюють багатьох дрібних тварин-хижаків та некрофагів, як джерело їжі. Збираючи комах, ці тварини теж гинуть під колесами транспорту, приваблюючи ще більших

Таблиця 1
Частота впливу різних факторів

Фактори	Природні та напів-природні біотопи	Урбоце-нози та агроланд-шафти	Заповідні території	Фактори, які варто враховувати при попередній оцінці впливу дороги
Фактори, пов'язані з транспортом, дорогою та водієм				
1) Структура дороги та тип покриття	10	10	1–5	+
2) Стан дороги та рівень догляду за нею	1–10	1–10	10	–
3) Інтенсивність трафіку	10	1–10	1–3	–
4) Швидкість транспорту	5–10	10	1–10	–
5) Тип та характеристика транспорту	1–5	1–5	1–5	–
6) Шум та вібрація	10	10	10	–
7) Тривалість експлуатації автошляху	10	10	10	+
8) Щільність розміщення доріг	10	10	10	+
9) Дорожнє освітлення	0–10	0–10	–	–
10) Досвід та морально-етичні якості водія	1	1	10	–
11) Наявність заходів для попередження загибелі тварин на автошляхах	10	10	10	+
12) Температура асфальту	10	10	10	–
Природні чинники (рельєф, погода, сезон, біотоп)				
13) Погодні умови	10	10	10	+
14) Сезон	10	10	10	+
15) Рельєф	10	10	10	+
16) Біотоп	10	10	10	+
Фактори, пов'язані з тваринами				
17) Зоогеографічне районування	10	10	10	–
18) Розмір, забарвлення та швидкість пересування тварини	10	10	10	–
19) Вік тварини	1–10	1–10	1–10	–
20) Чисельність тварин та щільність їхніх популяцій	10	10	10	–
21) Поведінка тварин на дорогах	10	10	10	–
22) Добова активність тварин	10	10	10	–
23) Трофічний фактор: пошук їжі	1–10	1–10	1–10	–
24) Вплив хвороб	1	1	1	–

Таблиця 2
Вплив основних факторів на різні групи тварин

Основні фактори впливу	Представники тварин				
	Безхребетні Invertebrata	Амфібії Amphibia	Плазуни Reptilia	Птахи Aves	Ссавці Mammalia
Структура дороги та тип покриття	10	1–10	1–5	1–3	1–7
Стан дороги та рівень догляду за нею	1–10	1	1–3	8–10	1–10
Швидкість транспорту	1–10	–	1–10	1–10	1–10
Наявність заходів для попередження загибелі тварин на автошляхах	1–10	10	10	10	10
Погодні умови	10	10	1–10	1–10	1–10
Сезон	10	10	10	9	9
Рельєф	1–10	–	3–10	5–10	1–10
Біотоп	10	10	10	10	10
Розмір, забарвлення та швидкість пересування тварини	–	–	1–10	1–10	1–10
Трофічний фактор: пошук їжі	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10

Умовні позначення: 1–10 — сила впливу фактора, де 1 — найменший вплив (10 %), а 10 — найбільший (100 %). У разі відсутності або незначного впливу (значно менше 1 %) ставився знак «–».

некрофагів. Це явище пояснює значну кількість комахоїдних птахів та ссавців, які часто гинуть на дорогах, що у свою чергу приваблює некрофагів.

Другим фактором зі значним впливом варто вказати «стан дороги та рівень догляду за нею», оскільки він має значний вплив на швидкість (рис. 5 а) та кількість транспорту (зокрема, під час негоди).

Біотопічний фактор тісно пов'язаний зі щільністю розміщення доріг, оскільки це впливає на площу біотопів. Для амфібій та плазунів цей фактор має найбільший вплив: вони прив'язані до водних територій, проте гинуть незалежно від типу автошляхів — на швидкісних трасах 3-го і 5-го типу та ґрунтових дорогах 1-го типу. Причому в деяких випадках втрати на автошляхах навряд чи можуть компенсуватися репродуктивними потенціалами їхніх популяцій (Решетило та ін., 2006; Федонюк, 2007, 2013; Некрасова, Титар, 2012).

Фактор «рельєф» впливає передусім на швидкість транспорту та рівень видимості водію (зокрема, на поворотах). Хоча цей фактор впливає на окремі ділянки автошляхів з пересіченим рельєфом, проте саме на спусках постійно реєструються збиті тварини. Це пояснюється більшою швидкістю транспорту в цих місцях, через що зменшується шанс втекти тваринам.

За останні роки відбувається поступове збільшення автотранспорту. Окрім того, будуються нові автошляхи⁵¹. Проте, в Північно-Східній, Центральній та Південній Україні ця тенденція впливає виключно на свійських тварин, які стали гинути в містах у 2–3 рази частіше. Щодо природних територій, то тут рівень загибелі суттєво не змінився. Це пояснюється значним погіршенням автошляхів за останні роки, передусім 1–3 типу: наприклад у Сумській області 60–80 % автошляхів знаходяться у занедбаному стані і швидкість автотранспорту через значну кількість ям та вибоїн не перевищує 60–80 км/год. Подібне прослідковується на більшості автошляхів України з окремими винятками.

Ця тенденція може значно змінитися, оскільки із 2019 року почався активний капітальний ремонт автошляхів і це може викликати інтенсивне зростання кількості загиблих тварин і зробити ще більш актуальною необхідність введення заходів для зменшення загибелі тварин на автошляхах.

⁵¹ Зокрема, з початку 2000-х у багатьох містах України (наприклад у м. Суми, м. Конотоп, м. Київ та ін.) збудовано нові райони (збільшено довжину доріг на ~ 10–20 %), а також будуються нові швидкісні магістралі і з 2020 року планується побудувати кілька тисяч км нових автошляхів. Також, кількість транспорту за останні 10 років збільшилася на ~ 100–500 % у різних областях України.

Варто зазначити, що всі фактори діють не окремо один від одного, а мають кумулятивну дію і в різних ситуаціях виникають одночасно. Наведемо два приклади — найбільш та найменш згубного поєднання факторів.

Найбільш згубний вплив має поєднання факторів за умов проїзду транспорту у червні–серпні на нещодавно збудованій дорозі 1–2 типу з незначним трафіком, на швидкості понад 80 км/год, через природні території площею понад 100 га, які дорога ділить навпіл, а також з сусідством річки та ставків (тут гине значна кількість земноводних) на електроавтомобілі (малопомітний через відсутність шуму), на поворотах дороги та зі значною кількістю спусків та підйомів, вранці або ввечері (оскільки в цей час значна активність тварин і низка видів приваблені теплом асфальту), після дощу у посуху.

Натомість, найменша кількість — на дорозі 3-го типу, в холодний період року, яка проходить через агроценози з типом покриття «бруківка» і в занедбаному стані (значна кількість ям та вибоїн), на швидкості менше 40 км/год під час посухи опівдні (найменша активність тварин)

Кількість загиблих тварин на автошляхах. За дослідженнями автора виявлено, що у Північно–Східній Україні (4,4 % від автошляхів України) за добу гине 20,6 екз/100 км хребетних тварин, що в перерахунку на всю територію України становить 34 900 особин за добу та більше 12 000 000 за рік (Пархоменко, 2017).

Проте, ці дані є заниженими, оскільки частина збитих тварин після зіткнення втікають і гинуть поза межами дороги⁵², а літаючі тварини (птахи, кажани, комахи) після зіткнення відкидаються на узбіччя, де їх складно знайти через зарості (насамперед чагарники), або залишаються в радіаторах транспорту. Також частина водіїв навмисно збивають мисливських тварин і забирають їх, а в деяких випадках не повідомляють у поліцію про зіткнення заради уникнення штрафів (Seiler, 2003; Пархоменко, 2017). Зрештою, частина збитих тварин невдовзі з'їдаються або переносяться на певну відстань від дороги некрофагами та хижакими. Хоча перелічені випадки становлять кілька відсотків у окремоті, проте, сумарно, можуть значно збільшити загальну кількість виявлених збитих тварин на автошляхах.

Зазначимо, що за результатами НАІС вказано, що в Україні за 2008 рік відмічено 3343 випадків наїзду на великих хребетних тварин (1,07 % від усіх ДТП). Проте, як було вказано вище, ці цифри насправді є значно більшими.

⁵² Наприклад, 25 % сарни європейської (*Capreolus capreolus*) та 64 % лосів європейських (*Alces alces*) після зіткнення втікають і гинуть поза межами дороги (Seiler, 2003, 2005; Пархоменко, 2017).

Особливості загибелі тварин на автошляхах в зоні АТО⁵³. У 2014 році через початок війни з РФ та створенням зони АТО, стало актуальним дослідження особливостей загибелі тварин на автошляхах України в зоні бойових дій. У 2016–2019 рр. автор особисто та у складі дослідних груп (Загороднюк, Пархоменко, 2017) провів дослідження, під час яких виявив значну нерівномірність загибелі тварин на автошляхах. Нижче розглянуті два варіанти: зменшення та збільшення кількості загиблих тварин на автошляхах.

1. У місцях ведення бойових дій та прилеглих до них ділянках (на відстані в кілька десятків кілометрів), виявлено значне зменшення кількості тварин, а отже і загиблих особин на автошляхах. Зокрема, на автошляхах Луганської та Донецької областей у «сірій зоні» відмічено до 5 екз/100 км збитих хребетних тварин, що менше у 4 рази від середніх показників (Загороднюк, Пархоменко, 2017; Пархоменко, 2017). Це відбулося через значне збіднення видового та кількісного різноманіття тварин у місцях проведення бойових дій, передусім через вибухи снарядів, які розлякали з цих місць тварин. Окрім шумового ефекту, військові дії спричинили значну кількість пожеж. Наприклад, у червні–вересні 2014 року в зоні АТО відбулося ~ 3000 пожеж на степових та лісових територіях, що в 14 разів більше, ніж поза зоною бойових дій (Загороднюк, Пархоменко, 2017; Vasyliuk et al, 2017). Менший вплив мають польоти літаків, гелікоптерів та дронів на малій висоті, які також розлякують тварин (Загороднюк, Пархоменко, 2017).

Окрім того, невисока кількість загиблих тварин на цих автошляхах пояснюється через невисоку інтенсивність руху транспорту, оскільки цивільний автотранспорт оминає ці райони. Тому тварини зазвичай гинуть під колесами військового транспорту.

Проте, окремі види тварин збільшили свою чисельність у цих районах. Зокрема, із 2015 року відмічено збільшення кількості їжаків білочеревих (*Erinaceus roumanicus*) у кілька разів (дані автора та І. В. Загороднюка), через що і кількість загиблих екземплярів на автошляхах збільшилася до 10–15 ос/100 км.

Також варто відмітити, що у місцях бойових дій спостерігається значне забруднення ґрунтів — у вирвах ґрунти мають значний вміст важких металів, зокрема концентрація титану у 150 разів більша, а сульфатів — у 2,5 рази (Загороднюк, Пархоменко, 2017). Окрема проблема — забруднення ґрунтів фосфорними бомбами, які використовують військові РФ, хоча вони є забороненими. Всі ці речовини можуть накопичуватися рослиноїдними тваринами і впливати на їх стан, зокрема і на швидкість реакції, через що вони частіше можуть гинути на автошляхах. Проте, ця **проблема потребує** окремих досліджень.

⁵³ Антитерористична операція (із квітня 2018 року перейменовано в ООС — Операція об'єднаних сил).

2. На більшій відстані (кілька десятків км) від місць бойових дій відмічено збільшення загибелі тварин на автошляхах — 25–35 екз/100 км. Насамперед це пояснюється збільшенням чисельності тварин у цих районах через зменшення антропогенного впливу (заборону полювання та неможливість відвідування місцевими природних територій через замінування). Зокрема, у 2–3 рази збільшилася кількість свині дикої (*Sus scrofa*) та сарни європейської (*Capreolus capreolus*), а фазана звичайного (*Phasianus colchicus*) — у 3–4 рази. Найістотніше збільшив свою чисельність лис рудий (*Vulpes vulpes*) — у 8 разів і сягає до 8 ос/1000 га. Натомість, заєць сірий (*Lepus europaeus*) «зберіг» низьку чисельність (Загороднюк, Пархоменко, 2017).

Окрім того, вибухи та інші фактори інтенсивних воєнних дій провокують масові міграції тварин у більш «спокійні» райони. Причому, під час міграцій тварини втрачають обережність і створюють аварійні ситуації на автошляхах. Наприклад, під час боїв у Слов'янську у травні 2014 р. відмічено 20 особин кабана, які мігрували через дороги м. Святогірськ Донецької області (дані місцевих жителів та науковців з НПП «Святі Гори») (Загороднюк, Пархоменко, 2017). Подібні дослідження наводить О. В. Василюк для Луганської області у 2014–2015 рр. за неопублікованими даними. Випадки збиття цих тварин військовою технікою також відмічені місцевими жителями за результатами опитування автором водіїв та місцевих жителів в Луганській та Донецькій областях в 2016–2020 рр.

Доцільність створення споруд для попередження загибелі тварин на автошляхах. Як було зазначено вище, загибель тварин найбільше залежить від чотирьох факторів і має спорадичний характер. Лише на деяких ділянках доріг (зазвичай довжиною 1–5 км), має місце масова загибель (передусім амфібій біля водних об'єктів, спуски–повороти та біля природних біотопів площею понад 500–1000 га). Тому, насамперед, саме в таких місцях доцільне впровадження заходів, спрямованих на зменшення впливу автошляхів на фауну, а саме — будівництво огорож біля доріг (їх ефективність до 97 %) та створення тунелів (Seiler, 2001). При їх спорудженні найголовніше має звертатися увага на площу прилягаючих до автошляхів природних біотопів — чим вони більше, тим актуальнішим буде спорудження. У південній частині Сумської області до таких можна віднести ділянки дороги у Низівському лісництві (автошлях Суми–Патріотівка), стрімкі схили та «сліпі» повороти автошляху Суми–Миропілля в окол. с. Барилівка Сумського р-ну, ділянки біля водойм (під час весняної та літньої міграції земноводних) на трасі Суми–Ромни в околицях м. Суми тощо. Їх загальна довжина складає менше 1–3 % від загальної довжини автошляхів у цьому регіоні, а отже не потребують настільки значних грошових вкладень, як може здатися. Подібна незначна частка відмічена в більшості областей України зони Лісостепу та Степу.

Проте варто зазначити що на Поліссі та в Карпатському регіоні, природні території займають значно більші площі, ніж на решті території України. Крім того, у гірських районах автошляхи прокладають здебільшого уздовж річок, у зв'язку з чим загибель тварин тут перевищує середні показники в 2,5–7 разів. Окрім того, випадки загибелі тварин на цих автошляхах реєструються по всій їх протяжності, у т. ч. в населених пунктах. Через це, відстань автошляху, на якій потрібне встановлення споруд для зменшення загибелі тварин від зіткнення з транспортом, перевищує 60 % довжини дороги (наприклад, ділянки автошляху Рахів–Ужгород, Стрий–Тухолька, Свалява–Мукачево, Долина–Хуст та ін.).

Щодо часу експлуатації та структури автошляхів зазначимо, що на потужних автошляхах зі значним трафіком, які збудовані понад 50 років тому, більш зруйновані придорожні біотопи і спустошені за тривалий час фауністичні угруповання (Загороднюк, 2006; Пархоменко, 2017). Також відомо, що новозбудовані дороги мають особливо негативний вплив на фауну (Seiler, 2001; Langevelde, Jaarsma, 2004; Загороднюк, 2006), тому необхідно заборонити будівництво нових доріг на природних територіях площею понад 500 га, на прилеглих до природно-заповідних об'єктів ділянках, а також на територіях, які вирізняються високим біорізноманіттям.

До методик оцінки впливу автошляхів. Для виявлення ділянок автошляхів, на яких необхідне побудування споруд для зменшення загибелі тварин, нижче наведені стислі рекомендації з досвіду автора.

Перед дослідженнями створюють загальну характеристику дороги: відстань і тип автошляху, якість асфальтного полотна, тривалість експлуатації, наявність та тип придорожньої рослинності і відстань від узбіччя лісових ділянок. Замірюють кількість автотранспорту в різний час доби. На карту наносять всі особливості рельєфу автошляху, зокрема виокремлюють спуски, підйоми, повороти та серпантини, оскільки вони мають значний вплив на загибель тварин.

Також за картами та космічними знімками оцінюють найбільші ділянки природних біотопів (площею понад 100 га), які межують або перетинаються автошляхами. Виділяють водні території на відстані до 10 км від дороги. При обліках найбільшу увагу приділяють саме цим регіонам. У разі значної щільності автошляхів в регіоні (понад 0,6 км/км²) та незначної площі природних біотопів (менше 50 га) увага приділяється ділянкам автошляху поблизу водних об'єктів та біля парків і лісосмуг.

Наступним кроком є проведення обстежень: пішки або на велотранспорті. На автотранспорті проводити обліки недоцільно, оскільки до 60–90 % збитих тварин відкидаються на узбіччя і стають малопомітними при русі на машині. Обліки бажано

проводити з повтором — з метою дослідити узбіччя на обох сторонах автошляху. Спостереження проводять зранку або ввечері. Період досліджень — з травня по вересень з інтервалом в 1–2 тижні (т. ч. всього має бути проведено 8–16 обліків за рік). У разі значної кількості в районі досліджень оленей, кабанів та лосів, період досліджень розширюють, включаючи й зимовий період. Максимальна відстань для обліків на одну людину — 15 км (пішки), 30 км (на велотранспорті) або 50 км (на електровелотранспорті). У негоду (при сильному вітрі понад 20 м/с, зливи з різким похолоданням, туман тощо) обліки не варто проводити, оскільки отримані дані будуть неповними. Проте, необхідно враховувати, що низка земноводних мігрує під час дощів ввечері і вночі. В базу даних вносять всіх хребетних тварин, а безхребетних — реєструють виключно раритетні види.

Виявлені збиті тварини вносять в базу даних Excel з 14 пунктів (табл. 3). Бажано використовувати різні кольори комірок у стовпчиках, щоб не плутатися при їх заповненні. При аналізі не є обов'язковим аналіз всіх 24 факторів, а достатньо 8 (табл. 1).

Для кожного виду тварини вказують статус охорони (Червона книга України, Європейський червоний список, Бернська конвенція тощо) та притаманні їм біотопи існування. Ці дані вносять з метою у разі виявлення загиблих раритетних видів, виокремити ділянки на дорозі, де необхідно насамперед застосувати заходи для протидії загибелі тварин на дорогах.

Необхідним є фотодокументування знахідок, причому фото робляться двох видів — збитої тварини (для підтвердження знахідки та правильності визначення виду), а також біотопу, де виявлено тварину. Це необхідно передусім для подальшого аналізу знахідок⁵⁴.

Важливим є опитування місцевих жителів, водіїв та поліцейських для з'ясування кількості загибелі тварин в холодний період року, а також особливостей загибелі тварин на автошляхах в минулі роки. Проте, до подібних результатів підходять з упередженням та дублюють опитування для підтвердження отриманих результатів.

Всі знахідки заносять в базу даних та відмічають на карті автошляху. На основі отриманих даних виокремлюють ділянки, де постійно і в значній кількості (понад 10 екз /1 км⁵⁵) реєструється загибель тварин та пропонують споруди, які мають зменшити загибель тварин на автошляхах — підземні або надземні споруди, канавки вздовж доріг, встановлення огорожі тощо (Seiler, 2001, 2003; Handbook..., 2015).

Особливості автошляхів в Україні. Як зазначалося вище, вздовж автошляхів Великобританії виявлено значне видове різноманіття тварин (Seiler, 2001). Проте для України, можна констатувати, що більшість видів тварин зустрічаються на автошляхах, оскільки мережа доріг у нас дуже щільна, особливо ґрунтових, які проходять навіть через заповідні об'єкти.

Загалом у світі до 2050 р. протяжність автошляхів стане більшою на 60 % (Laurance et al, 2014), тим самим вплив автошляхів та транспорту на фауну збільшиться, а отже й загибель тварин на них теж. Також, враховуючи неконтрольований розвиток квадроциклів, які роблять траси навіть у заповідних територіях з пересіченим рельєфом (наприклад, Могрицький заказник у Сумській області у 2017–2020 рр.), в Україні вплив доріг буде на високому рівні і збільшуватиметься з кожним роком.

⁵⁴ Окрім того, існує значна кількість програм, для реєстрації загибелі тварин на дорогах, проте, це потребує окремого розгляду.

⁵⁵ Ця цифра стосується періоду не впродовж одного дня, а за весь рік досліджень.

Таблиця 3.
Приклад бази даних.

Вид тварини, статус охорони	Назва автошляху та його тип	Координати	К-ть	ad/ juv	Біотоп і його площа	Погольні умови	Час доби	Дата	Місяць	Рік	Рельєф та поворот	Тип дороги	Нотатки
<i>Coronella austriaca</i> ЧКУ, лучно-степові та ліс. ділянки	Суми-Миропілля (5 тип)	51.033376, 35.205158	1	ad, h=52 см	Остепнені луки (площа понад 200 га) та агроценози	+18°C ☁ → 6 м/с ☂ 70 %	18.20	18	9	2020	Рівнина, —	1	На узбіччі дороги в гірчаку звич. (<i>Polygonum aviculare</i>)

Висновки

1. На основі польових досліджень автора (2000–2020 рр.) та опрацювання літературних джерел виділено та проаналізовано 24 фактори, що впливають на динаміку загибелі тварин від зіткнення з автотранспортом. Створено їх класифікацію та розглянуто ступінь впливу кожного з них. Три фактори («Стан дороги та рівень догляду за нею», «Характеристики транспорту» та «Зоогеографічний район») наводяться вперше.

2. Виділені фактори розподілено на три групи: 1) фактори, пов'язані з транспортом, дорогою та водієм — всього 12 факторів; 2) природні чинники — 4 фактори; 3) фактори, пов'язані з тваринами — 8 факторів.

3. Найбільший вплив мають десять факторів: структура дороги та тип покриття; стан дороги та рівень догляду за нею; швидкість транспорту; наявність заходів для попередження загибелі тварин на автошляхах; погодні умови; сезон; рельєф; біотоп; розмір, забарвлення та швидкість пересування тварини; трофічний фактор.

4. Серед усіх факторів переважає сезон, оскільки він впливає на міграції хребетних тварин та активність безхребетних: у теплий період року на дорозі гине значна кількість комах, які приваблюють багатьох дрібних тварин-хижаків та некрофагів, як джерело їжі. Збираючи комах, ці тварини теж гинуть під колесами транспорту, приваблюючи некрофагів, які теж гинуть.

5. Виявлено, що для більшості територій України створення споруд для попередження загибелі тварин на автошляхах не потребує значних фінансових затрат, оскільки лише 1–3 % від загальної довжини автошляхів потребують побудови цих заходів.

Подяки

Автор висловлює щирі подяки О. В. Василюку, Ю. М. Геряку, І. В. Загороднюку, Д. М. Васильєву, І. В. Скільському та Н. Б. Щebetюк за поради при написанні та редагуванні статті; І. Л. Євстаф'єву та М. М. Товпинцю за цінні поради щодо проведення досліджень та консультацій зі створення бази даних в Excel для статистичного аналізу; О. В. Василюку за низку цінних даних по тваринам на дорогах України; Ю. М. Геряку за дані по загибелі тварин на дорогах Карпатського регіону; Д. С. Соколовському за уточнення по дорогах Біляївського р-ну Одеської області; В. М. Кавурці за допомогу у визначенні твердокрилих родини Silphidae; Войтко П. Л. за інформацію по Волинській обл.; представництву ДАІ у Сумській області за надання інформації НАІС; за надану інформацію при опитуванні — водіям та поліцейським у Сумській, Чернігівській, Одеській та Житомирській областях.

Література

- Абеленцев, В. І., Підоплічко, І. Г., Попов, Б. М. 1956. Загальна характеристика ссавців. Комахоїдні, кажани. *Фауна України: Ссавці*. Наукова думка, Київ, **1** (1): 1–448. [Abelyentsev, V. I., I. G. Pidoplichko, B. M. Popov 1956. General characteristics of mammals. Insectivores & bats. *The fauna of Ukraine: mammals*. Naukova Dumka, Kyiv, **1** (1): 1–448. (in Ukrainian)]
- Балашов, И. 2016. *Охрана наземных моллюсков Украины*, Киев: 1–272.
- Волох, А. М., Роженко, Н. В., Лобков, В. А. 1998. Первая встреча обыкновенного шакала (*Canis aureus* L.) на юго-западе Украины. *Научные труды Зоологического музея Одесского государственного университета*, **3**: 187–188.
- Годлевська, Л., Ребров, С. 2018. Рукокрилі північної та центральної України на Лівобережжі Дніпра. *Theriologia Ukrainica*, **16**: 25–50.
- Грищенко, В. Н., Габер, Н. А. 1990. Анализ причин гибели белого аиста на Украине. *Вестник зоологии*, **4**: 80–82.
- Дикий, І. 2012. XVII Теріологічна школа-семинар в Шацькому НПП «Ресурси фауни і фауна як ресурс» (2010 рік). *Праці Теріологічної школи*, **11**: 154–158.
- Загороднюк, І. 2006. Загибель тварин на дорогах: оцінка впливу автотранспорту на популяції диких і свійських тварин. *Праці Теріологічної школи*, **8**: 120–125.
- Загороднюк, І. В., Пархоменко, В. В. 2017. Результати моніторингового візиту Української Гельсінської спілки з прав людини «Захист навколишнього природного середовища під час збройного конфлікту». *На межі виживання: знищення довкілля під час збройного конфлікту на сході України*. Київ: 46–68.
- Закон України «Про автомобільні дороги» від 09.12.2015 р. № 2862–15 (підстава 766–19). *ВРУ [Електронний ресурс]*. Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2862-15>
- Клауснітцер, Б. 1990. *Экология городской фауны*. Мир, Москва, 1–246.
- Національний каталог біотопів України*. 2018. Київ, 1–442.
- Некрасова, О. Д., Титар, В. М. 2012. До вивчення проблеми загибелі амфібій та рептилій на дорогах Кінбурнського півострова. *Природничий альманах*, **18**: 6–69.
- Пархоменко, В. В. 2009. Загибель тварин, занесених до Червоної книги України, на дорогах північно-східної України. *Вестник зоологии*, **43** (5): 456.
- Пархоменко, В. 2017. Загибель ссавців на автошляхах північно-східної України. *Праці Теріологічної школи*, **15**: 139–149.
- Пархоменко, В., Загороднюк, І. 2012. XVI Теріологічна школа-семинар «Динаміка популяцій та хижацтво» (Поліський заповідник, 2009). *Праці Теріологічної школи*, **11**: 148–153.
- Решетило, О. С., Микітчак, Т. І. 2008. Загибель земноводних (Amphibia) на автошляхах Львівщини: стан проблеми та критерії оцінювання. *Вестник зоологии*, **42** (4): 315–323.
- Решетило, О., Різун, Е., Різун, В. 2006. Проблема смертності земноводних на автошляхах і способи її вирішення. *Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна*, **42**: 70–78.
- Саварин, А. А. 2011. *Морфо-биологическая и экологическая характеристика белогрудого ежа, Erinaceus concolor, (Erinaceidae, Insectivora) Беларуси*. Автореферат диссертации ... канд. биол. наук. Минск, 1–29.
- Скубак, Е. 2008. Гибель рукокрылых на автодорогах в НПП «Святые Горы». *Праці Теріологічної школи*, **9**: 274–275.
- Скубак, С. М. 2016. Динаміка впливу автошляхів на популяції наземних хребетних НПП «Святі гори». *Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття України*. Святогірськ, 250–256.

- Скубак, Є. 2018. Аналіз випадків загибелі кажанів на дорогах в Національному парку «Святі гори» за даними 10-річних досліджень. *Theriologia Ukrainica*, **16**: 152–155.
- Федонюк, О. 2007. Загибель земноводних та плазунів на дорогах. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія*, **21**: 247–248.
- Федонюк, О. 2013. Особливості мінімізації антропогенного впливу на фауну земноводних і плазунів в умовах західної України. *Вісник Львівського університету. Серія біологічна*, **63**: 3–12.
- Фігун, Н. В. 2011. Вплив світової економічної кризи на автомобільний ринок та споживчі очікування. *Вісник Хмельницького національного університету*, **6**: 300–306.
- Шарлемань, М. 1921. Горицвіт весняний (*Adonis vernalis* L.) коло Києва. *Український ботанічний журнал*, **1–2**: 43.
- Ш-нь [Шарлемань, М. В.] 1929. Автомобілі та тваринне населення. *Радянський мисливець та рибалка*, **37**: 2.
- Шидловський, І., Лисачук, Т. 2007. Причини загибелі хижих птахів в Україні. *Вісник Львівського університету. Серія біологічна*, **45**: 139–147.
- Щербак, Н. Н. 1988. Зоогеографическое деление Украинской ССР. *Вестник зоологии*, **3**: 22–31.
- Ara K., Mikami, K., Mikami, O. 2018. Nut-dropping behavior of Carrion Crows in Hakodate City, Hokkaido. *Japanese Journal of Ornithology*, **67**: 243–248.
- Ashley, P. E., Kosloski, A., Petrie, S. A. 2007. Incidence of intentional vehicle–reptile collisions. *Human Dimensions of Wildlife*, **12** (3): 137–143.
- Daniel, A. C., Switzer, P. V. 1999. Avian prey-dropping behavior. II. American crows and walnuts. *Behavioral Ecology*, **10** (3): 220–226.
- Erritzoe, J., Mazgajski, T. D., Rejt, Ł. 2003. Bird casualties on European roads — a review. *Acta Ornithologica*, **38**: 277–293.
- Forman, R. T. 2000. Estimate of the area affected ecologically by the road system in the United States. *Conservation Biology*, **14**: 31–35.
- Forman, R. T., Alexander, L. E. 1998. Roads and their major ecological effects. *Annual review of ecology and systematics*, **29**: 207–231.
- Forman, R. T. et al. 2003. *Road ecology: science and solutions*. Island Press, 1–483.
- Handbook of road ecology*. 2015. Ed. R. Ree, D. Smith, C. Grilo. UK, John Wiley & Sons, 1–551.
- Huijser, M. P., Bergers, P. J. 2000. The effect of roads and traffic on hedgehog (*Erinaceus europaeus*) populations. *Biological conservation*, **95** (1): 111–116.
- Huijser, M. P., McGowen, P., Fuller, J. et al. 2007. *Wildlife-Vehicle Collision Reduction Study. Report to congress*. U. S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, Washington D. C., USA: 1–259.
- Kriska, G., Barta, A., Suhai, B., Bernath, B., Horváth, G. 2008. Do brown pelicans mistake asphalt roads for water in deserts. *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **54**: 157–165.
- Langevelde, F. van, Jaarsma, C. F. 2004. Using traffic flow theory to model traffic mortality in mammals. *Landscape Ecology*, **19**: 895–907.
- Laurance, W. F., Clements, G. R., Sloan, S. et al. 2014. A global strategy for road building. *Nature*, **513**: 229–232.
- Limpens, H. J., Twisk, G. A., Veenbaas, P. G. 2005. *Bats and road construction. Brochure about bats and the ways in which practical measures can be taken to observe the legal duty of care for bats in planning, constructing, reconstructing and managing roads*, 1–24.
- Lode, T. 2000. Effect of a motorway on mortality and isolation of wildlife populations. *Ambio*, **29**: 163–166.
- Lyon, L. J. 1983. Road density models describing habitat effectiveness for elk. *Forestry*, **81**: 592–595.
- Mahaney, P. A. 1994. Effects of freshwater petroleum contamination on amphibian hatching and metamorphosis. *Environmental Toxicology and Chemistry*, **13**: 259–265.
- Moser, B., Jaeger, J. A., Tappeiner, G. U. et al. 2007. Modification of the effective mesh size for measuring landscape fragmentation to solve the boundary problem. *Landscape Ecology*, **22**: 447–459.
- Roach, G. L., Kirkpatrick, R. D. 1985. Wildlife use of roadside woody plantings in Indiana. *Transp. Res. Rec.* **1016**: 11–15.
- Seiler, A. 2001. Ecological effects of roads. (A review). *Introductory Research Essay. Department of Conservation Biology*. SLU, Uppsala, **9**, 1–40.
- Seiler, A. 2003. *The Toll of the Automobile: Wildlife and Roads in Sweden*. PhD thesis. Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, 1–48.
- Seiler, A. 2005. Predicting locations of moose-vehicle collisions in Sweden. *Journal of Applied Ecology*, **42** (2): 371–382.
- SETRA. Bats and road transport infrastructure, threats and preservation measures, information note. 2011. *Setra Information Notes. Economics Environment Design Series*, **91**: 1–22.
- Sielecki, L. E. 2008. *Wildlife Roadkill Identification Guide*. Canada, 1–54.
- Trombulak, S. C., Frissell, C. A. 2000. Review of ecological effect of roads on terrestrial and aquatic communities // *Conservation Biology*, **14** (1): 18–30.
- Umlah, K. 2019. *Testing Red Paint as a Deterrent to Arctic Terns (Sterna paradisaea) on Roads. A Case Study in Bolungarvík, Iceland*. Reykjavík, 1–90.
- Vasyliuk, O., Shyriaieva, D., Kolomytsev, G., Spinova, J. 2017. Steppe protected areas on the territory of Ukraine in the context of the armed conflict in the Donbas region and Russian annexation of the Crimean Peninsula. *Bulletin of the Eurasian Dry Grassland Group*, **1** (33): 15–23.